

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Bachelor Logopädie

Bachelorarbeit

**Einblicke in die reale Praxis der Behandlung von
kindlichen Stimmstörungen im Kontext Schule**

Ist-Stand, Kompetenz und Vision einer 'good practice'

Eingereicht von:
Noemi Brunner, LOG 1821

Begleitpersonen:
Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner
Mareike Etter

Datum der Abgabe: 19.02.2021

Abstract

Diese Arbeit befasst sich mit der Behandlung kindlicher Stimmstörungen im Kontext Schule. Konkret wird gefragt, wie Logopäd*innen mit dieser Störung umgehen und über welchen Wissenshintergrund sie verfügen. Anhand einer Umfrage an Schulloogopäd*innen wurde ein Einblick in die Praxis gewährt. Mittels Befragung und einem Experteninterview wurde zusätzlich eine Vision für die Behandlung im Sinne einer 'good practice' erstellt. Die Umfrage zeigt auf, dass die Behandlung kindlicher Stimmstörungen einen geringen Stellenwert in der Schulloogopädie hat. Aktuell liegt der Fokus auf Störungen, die den schulischen Erfolg erheblicher gefährden. Für die Umsetzung einer 'good practice' müssen Lehrpersonen, Eltern und Ärzt*innen für die Störung sensibilisiert werden. Zusätzlich soll bereits im Kindergarten Präventionsarbeit zur Vermeidung von Stimmstörungen und deren Langzeitschäden geleistet werden.

Danksagung

Ich danke Jürgen Steiner für die fachliche Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung dieser Bachelorarbeit sowie Mareike Etter, welche die Betreuung der Arbeit kurzfristig übernommen hat. Ein weiterer Dank geht an die Leiterin Therapien der Stadt Winterthur und den Leiter der Fachstelle Logopädie Zürich, welche mich beim Versand des Fragebogens unterstützt haben. Zudem danke ich allen Logopäd*innen, die sich die Zeit genommen und an meiner Befragung teilgenommen haben. Weiter bedanke ich mich bei der Expertin, die sich für ein Interview zur Verfügung gestellt hat. Zum Schluss danke ich Carmela Meier und André Brunner für das Lektorat, sowie all denen, die zum Gelingen meiner Bachelorarbeit beigetragen haben.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	3
1.1	Fragestellungen und Hypothesen	3
1.2	Vorgehen und Aufbau	4
1.3	State of the Art	5
2	Theoretischer Hintergrund	6
2.1	Die gesunde Kinderstimme und ihre Entwicklung	6
2.2	Zur Problematik kindlicher Stimmstörungen	7
2.2.1	Definition, Beschreibung und Klassifikation	7
2.2.2	Prävalenz	8
2.2.3	Ursachen und Pathomechanismus	10
2.2.4	Folgen und Auswirkungen	11
2.3	Die Behandlung kindlicher Stimmstörungen im Sinne einer ‘good practice’	12
2.3.1	Diagnostik	12
2.3.2	Therapie	14
3	Befragung von Logopäd*innen zum Arbeitsfeld kindliche Stimmstörungen im Kontext Schule	18
3.1	Die Befragung als Datenerhebungsmethode	18
3.2	Befragung	18
3.3	Aufbau des Fragebogens	19
4	Ist-Zustand des Umgangs mit kindlichen Stimmstörungen im Kontext Schule	21
4.1	Allgemeine Informationen	21
4.2	Häufigkeit	22
4.3	Wissenshintergrund	23
4.4	Interprofessionalität	26
4.5	Vision	27
5	Stellungnahme einer Expertin	29
5.1	Das Interview als Datenerhebungsmethode	29
5.2	Aufbau des Leitfadens	29
5.3	Zur Expertin	30
5.4	Durchführung des Interviews	30
5.5	Ergebnisse des Interviews	30
6	Interpretation der Ergebnisse und Vision einer ‘good practice’	32
6.1	Interpretation der Ergebnisse	32
6.2	Beantwortung der Fragestellungen	34
6.3	Überprüfung der Hypothesen	34
6.4	Vision einer ‘good practice’	37
6.5	Allgemeine Erkenntnisse	38

7	Schluss.....	39
7.1	Ausblick.....	39
7.2	Reflexion des Arbeitsprozesses	40
8	Abbildungsverzeichnis	41
9	Tabellenverzeichnis.....	41
10	Literaturverzeichnis.....	42
11	Anhang	44
I.	Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der HfH.....	I
II.	Rechercheprotokoll	II
III.	Fragebogen	VI
IV.	Darstellung der Resultate der Onlinebefragung.....	IX
V.	Leitfaden des Online-Interviews	XXII
VI.	Protokoll des Online-Interviews mit T.K.	XXIV

1 Einleitung

Die Stimme steht als wichtiges Kommunikationsinstrument im täglichen Gebrauch. In der modernen industriellen Gesellschaft stellt die Stimme für mehr als einen Drittel aller Berufstätigen das wichtigste Werkzeug dar (Ruben, 2000, S. 2). Sie drückt unsere Stimmung aus und ist ein bedeutendes Identitätsmerkmal. Einem solch wichtigen Werkzeug sollte Sorge getragen werden, denn ein falscher oder übermässiger Gebrauch der Stimme kann Beschwerden zur Folge haben.

In der Logopädie hat die Behandlung von Stimmstörungen längst Einzug gehalten. Betroffene leiden oft seit dem Kindesalter an ihrer heiseren Stimme oder an Schmerzen beim Sprechen. Häufig hat die Erkrankung weit über den Alltag hinaus Auswirkungen. Bei sprechintensiven Berufen beispielsweise kann die betroffene Person den Anforderungen der Arbeit nicht mehr gerecht werden. Müssten wir dann nicht schon früher, bei der sich entwickelnden Stimme bei Kindern ansetzen? Die Prävalenzzahlen von kindlichen Dysphonien bewegen sich aktuell zwischen 6 und 25 Prozent, die Tendenz zeigt nach oben. Wie sieht es mit der Behandlung der Störung in der schulisch-ambulanten Therapie aus? In der Theorie gehört die Behandlung von Stimmstörungen zum Berufsauftrag von Logopäd*innen im Kontext Schule, der Kanton Zürich hat dies in seinem Angebotspapier festgehalten (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 2). Zeitschriften, wie das *DLVaktuell* und *logopädieschweiz* haben dem Thema 'kindliche Stimmstörungen' in den letzten drei Jahren jedoch kaum Aufmerksamkeit geschenkt (siehe Anhang II).

Die vorliegende Bachelorarbeit versucht, diese Lücke zu einem Teil zu schliessen. Sie befasst sich mit der Problematik kindlicher Stimmstörungen und deren Behandlung im Sinne einer 'good practice'. Ein Teil der Arbeit besteht aus einer Befragung von schulisch-ambulant tätigen Logopäd*innen, um darzustellen, wie mit kindlichen Stimmstörungen im Kontext Schule umgegangen wird und über welchen Wissenshintergrund die Praktiker*innen verfügen. Am Schluss der Arbeit werden eine Vision zur Umsetzung von 'good practice' abgeleitet und Konsequenzen für die Praxis aufgezeigt.

1.1 Fragestellungen und Hypothesen

Diese Arbeit befasst sich mit der Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen an schulischen Institutionen. Im Folgenden soll anhand einer Literaturrecherche untersucht werden, wie die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen im Idealfall aussieht und wodurch sich diese Störung auszeichnet. Anhand einer Befragung und einem Experteninterview soll aufgezeigt werden, wie im schulisch-ambulanten Bereich tätige Logopäd*innen mit dem Thema 'kindliche Stimmstörungen' umgehen. Speziell hervorgehoben werden sollen die Häufigkeit der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen und die damit zusammenhängende interprofessionelle Zusammenarbeit. Ausserdem interessiert der Wissenshintergrund der Proband*innen zu kindlichen Stimmstörungen.

Die Fragestellungen und die dazugehörigen Hypothesen dieser Arbeit lauten:

Wie ist der Umgang mit kindlichen Stimmstörungen seitens Logopäd*innen im Kontext Schule?

- Häufigkeit: *Die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen, einschliesslich Diagnostik und Therapie der Störung sowie Elternberatungen, macht nur einen geringen Teil der logopädischen Arbeit im Kontext Schule aus.*
- Interprofessionalität: *Die Zusammenarbeit mit Professionen, die ebenfalls an der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen beteiligt sind, ist im schulischen Kontext für eine Behandlung im Sinne einer 'good practice' nicht ausreichend.*

Über welchen Wissenshintergrund zu kindlichen Stimmstörungen verfügen die Logopäd*innen im Kontext Schule?

- Interesse: *Der Ist-Zustand in der Praxis zeigt auf, dass das Interesse für das Thema kindliche Stimmstörungen bei den Logopäd*innen vorhanden ist.*
- Kompetenzeinschätzung: *Es besteht eine Kompetenzlücke hinsichtlich Diagnostik und Therapie von kindlichen Stimmstörungen.*

1.2 Vorgehen und Aufbau

Als Einstieg ins Thema führte die Autorin eine Literaturrecherche zum Thema 'kindliche Stimmstörungen' durch. Daraus resultierte der Theorieteil der vorliegenden Arbeit. Dieser beinhaltet eine Beschreibung der gesunden Kinderstimme und ihrer Entwicklung. Darüber hinaus gibt er über das Störungsbild der kindlichen Stimmstörung einschliesslich Vorkommenshäufigkeit, Ursachen und Auswirkungen Auskunft. Ausserdem beinhaltet der Theorieteil einen Beschrieb der aktuellen Forschungslage für eine 'good practice' in der Diagnostik und Therapie von kindlichen Stimmstörungen. Zur Beantwortung der Forschungsfragen hat die Autorin eine Online-Umfrage durchgeführt. Die Umfrage besteht aus einer quantitativen Untersuchung mit qualitativen Ergänzungen. Mittels Umfrage gelang die Ermittlung des Ist-Zustandes der Behandlung kindlicher Stimmstörungen an schulischen Institutionen sowie die Darstellung des Wissenshintergrundes der Logopäd*innen. Die Umfrage diente zusätzlich zur Erstellung einer Vision, indem Vorschläge für die Umsetzung einer 'good practice' hinsichtlich der hohen Prävalenzwerte gesammelt wurden. Zudem hat die Autorin ein Interview mit einer Expertin durchgeführt. Anschliessend erfolgte die Interpretation der Ergebnisse samt Beantwortung der Fragestellung und Bewertung der Hypothesen. Abschliessend entstand eine Vision von 'good practice' in der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen an schulischen Institutionen. Damit soll aufgezeigt werden, welche Handlungsmöglichkeiten die Logopäd*innen haben und welche Voraussetzungen für eine Behandlung im Sinne einer 'good practice' von verschiedenen Seiten gegeben sein müssen.

1.3 State of the Art

In den letzten Jahren ist in den schweizerischen Fachzeitschriften, die logopädische Themen beinhalten, kein Artikel erschienen, der sich mit der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen beschäftigt (siehe Anhang I).

Im deutschsprachigen Raum bestehen derzeit keine Leitlinien zur Stimmtherapie bei Kindern. Die Leitlinien zur Stimmtherapie der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie sind als Version vom Januar 2011 aktuell online verfügbar (DGPP). Neue Leitlinien, die sich mit der Erarbeitung eines interdisziplinären Konsenses für Diagnostik und Therapie von Stimmstörungen auseinandersetzen, sind momentan in Arbeit. Diese sollen Mitte Juni 2021 fertiggestellt werden (AWMF online).

Im Jahr 2015 erschien ein Konsens zur Diagnostik und Therapie kindlicher Stimmstörungen in der Fachzeitschrift *Sprache Stimme Gehör*. Die Autorengruppe bestand aus Vertreter*innen verschiedener Professionen, die sich in der Deutschen Gesellschaft für Sprach- und Stimmheilkunde (DGSS) organisieren. Der erste Teil des Artikels befasst sich mit der Konsensbildung hinsichtlich Pathogenese, Ätiologie und Auswirkungen von Stimmstörungen bei Kindern (Voigt-Zimmermann et al., 2015a, S. 38). Die Forscher*innen arbeiteten dazu mit verschiedenen Methoden, wie nominalem Gruppenprozess, interdisziplinärem Erfahrungsaustausch, Literaturrecherche und Evidenzlevelbewertung von Publikationen (ebd.). Sie kamen zu folgendem Ergebnis: «strukturierte Reviews und Metaanalysen zu Ätiologie, Pathogenese und Prävalenz von Dysphonien bei Kindern sind zurzeit nicht sinnvoll möglich» (ebd.). Die Forschungsgruppe verfolgte das Ziel «einen interdisziplinären Konsens über die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten bei kindlichen Dysphonien herbeizuführen» (Voigt-Zimmermann et al. 2015b, S. 44). Es stellte sich heraus, dass die ausgewertete Literatur zur Diagnostik und Therapie von kindlichen Stimmstörungen überwiegend nur niedrige Evidenzlevel erreichte. Zukünftig werden umfangreichere Evaluationen der diagnostischen und therapeutischen Verfahren gefordert (ebd.).

2 Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Hintergrund dieser Arbeit beinhaltet eine Beschreibung der gesunden Kinderstimme und deren Entwicklung, Schilderungen zur Problematik kindlicher Stimmstörungen sowie Ausführungen zur Behandlung im Sinne einer ‘good practice’ aus der aktuellen Literatur.

2.1 Die gesunde Kinderstimme und ihre Entwicklung

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick zur Entwicklung der Kinderstimme gegeben. Die untenstehende Tabelle beinhaltet die wichtigsten Entwicklungsschritte der Stimme.

Tabelle 1: Übersicht Stimmentwicklung (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 37)

Geburt	Neugeborenen schrei um 440 Hz (a')
Bis 2,5 Jahre	Allmähliches Absinken der Stimmlage auf etwa d'
Bis etwa 8. Lebensjahr	Erweiterung des Stimmumfangs, Absinken der Sprechstimmlage auf a-h
9.- 14. Lebensjahr	Einsetzen des Stimmwechsels infolge Ausschüttung von Hormonen. Absinken der männlichen Sprechstimmlage um etwa 1 Oktave, Absinken der weiblichen Stimmlage um etwa eine Terz bis Quart
Bis 18. Lebensjahr	Abschluss der Postmutationsphase
18.- 50. Lebensjahr	Erwachsenenstimme. Hormonelle Veränderungen (Schwangerschaft, Menses) können bei der Frau vorübergehende Veränderungen der Stimmfunktion bewirken

Die Stimmentwicklung eines Neugeborenen beginnt mit dem ersten reflektorischen Schrei nach der Geburt, die Frequenz des Schreis liegt bei allen Neugeborenen bei etwa 400-450 Hz. In den ersten Monaten nutzt der Säugling seine Stimme dazu, sein Wohlbefinden auszudrücken. Deshalb kommt der Stimme schon im Säuglingsalter eine kommunikative Funktion zu. Im ersten Lebensjahr erprobt das Kind seine Stimme und ahmt stimmliche Vorbilder aktiv nach. Die kindliche Stimme ist nicht von Geburt an ausgereift, der Kehlkopf und das Ansatzrohr sind im Kindesalter noch im Wachstum. Zusätzlich müssen Kinder die Feineinstellungen der Muskeln und des Knorpels, die an der Stimmgebung beteiligt sind, erst erlernen (Beushausen & Haug, 2011, S. 220f.; Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 38f.). Ribeiro (2006) betont die Bedeutung der elterlichen Stimmvorbilder in der Stimmentwicklung. Das Kind verarbeitet schon im vorsprachlichen Alter gute sowohl als auch schlechte stimmliche Vorbilder. Ein gutes Vorbild zeichnet sich durch abgestufte Variationen von Stimmlage, Tempo, Rhythmus und Intensität aus. Ein falsches Stimmvorbild hingegen, zum Beispiel eine heisere Stimme, kann die Selbstwahrnehmung der eigenen Stimme des Kindes und die Ausbildung mentaler Vorstellungen schwerwiegend stören (S. 29ff.).

Bis zum zweiten und dritten Lebensjahr sinkt der Grundton der kindlichen Stimme ab, er bleibt bei Jungen und Mädchen bis zum achten Lebensjahr konstant. Die Leistungsfähigkeit der Stimme nimmt mit dem Wachstum und der Entwicklung allmählich zu. Stimmvorbilder können die Stimmentwicklung weiterhin beeinflussen. In der Pubertät setzt der Stimmwechsel ein, welcher die Stimme erneut absinken lässt. Bei Jungen wird die Stimme bis zu einer Oktave tiefer, bei Mädchen eine Terz oder Quart (Beushausen & Haug, 2011, S. 220f.; Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 38f.).

Hammer und Teufel-Dietrich (2017) beschreiben die gesunde Stimme als «... frei von Nebengeräuschen, Druck, Dauer-, Fehl- und Überspannungen. Ihre Dynamik ist in jeder Höhe kräftig oder leise, der Klang weit tragend, resonanzreich, weich und anstrengungslos» (S. 30f.).

2.2 Zur Problematik kindlicher Stimmstörungen

Dieses Kapitel befasst sich mit der Problematik kindlicher Stimmstörungen. Es beinhaltet die Definition, Beschreibung und Klassifikation der Störung sowie Angaben zur Prävalenz. Darüber hinaus werden die Ursachen, der Pathomechanismus, Auswirkungen und Folgen der Störung beschrieben.

2.2.1 Definition, Beschreibung und Klassifikation

«Eine kindliche Stimmstörung kann ganz allgemein definiert werden als eine über längere Zeit bestehende Beeinträchtigung des Stimmklanges eines Kindes oder eine Beeinträchtigung des Phonationsvorganges» (Beushausen & Haug, 2011, S. 12). Von einer kindlichen Stimmstörung wird bis zum Einsetzen der Prämutation gesprochen. Nach den ersten Anzeichen des Stimmwechsels spricht man von Mutationsstörungen. Es handelt sich um eine chronische Stimmstörung, sobald die Heiserkeit über drei Wochen andauert. Akute Stimmstörungen entstehen meistens durch eine Atemwegsinfektion und sind zeitlich begrenzt (Voigt-Zimmermann et al., 2015a, S. 40).

Das Erscheinungsbild einer kindlichen Dysphonie ist geprägt von Beeinträchtigungen des Stimmklanges, einer Verringerung der stimmlichen Leistungsfähigkeit und von Missempfindungen während dem Sprechen oder an den am Sprechen beteiligten Organen. Darüber hinaus kann eine Verschiebung der Sprechstimmlage vorliegen. Ebenso kann das betroffene Kind an einem Räusper- oder Hustenzwang leiden. Eine erhöhte Sprechanstrengung sowie die schnelle Ermüdung der Stimme sind weitere Symptome (ebd.).

Es wird zwischen funktionellen und nicht funktionellen Dysphonien unterschieden. Bei einer nicht funktionellen Dysphonie entsteht der pathologische Stimmklang durch eine strukturelle Veränderung der beteiligten Organe. Beispiele dafür sind Entzündungen, Zysten, Polypen oder Paresen im Kehlkopfbereich, diese können schon bei Geburt bestehen oder erst später erworben werden. Bei funktionellen Dysphonien sind keine Veränderungen in der Struktur sichtbar, der Fehlgebrauch des Phonationsapparates ist für die oben genannten Symptome und den Leistungsabfall der Stimme verantwortlich. Häufig ist die Trennung zwischen funktionell und nicht funktionell, auch organisch genannt, nicht klar vorzunehmen. Die fließenden Übergänge lassen sich durch die Entstehung der Stimmstörung erklären (Beushausen & Haug, 2011, S. 13ff.; Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 59f.).

Hyper- und hypofunktionelle Stimmstörungen sind Untergruppen der funktionellen Stimmstörung. Bei der hyperfunktionellen Dysphonie werden die Muskeln, welche an der Stimmgebung beteiligt sind, übermäßig beansprucht. Häufig ist zusätzlich eine körperliche Fehlspannung an Muskelgruppen, die nicht direkt an der Stimmgebung beteiligt sind, beobachtbar. Aufgrund der funktionellen Überlastung können Phonationsverdickungen entstehen.

Es wird von Stimmlippenknötchen oder einer sekundär-organischen Veränderung gesprochen. Äusserlich sind die Stimmlippenknötchen sichtbar.

Abbildung 1: Stimmlippenknötchen beidseitig (Ribeiro, 2006, S. 65)

Bei hypofunktionellen Stimmstörungen steht die muskuläre Tonusminderung bei der Phonation im Vordergrund. Diese kann von einer Schwäche im Bereich der Halsmuskulatur begleitet sein. Auf Glottisebene sind bei hyperfunktionellen Dysphonien Schwingungsunregelmässigkeiten zu beobachten, bei hypofunktionellen eine Spaltbildung (Beushausen & Haug, 2011, S. 22f; Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 59f.). Kinder mit hyper- beziehungsweise hypofunktionellen Stimmstörungen unterscheiden sich auch in ihren Verhaltensmustern, dies wird in der folgenden Tabelle, angelehnt an Andrews (1995), deutlich.

Tabelle 2: Psychodynamische Aspekte der hyperfunktionellen und hypofunktionellen Stimmsymptomatik nach Andrews 1995 (zitiert nach Ribeiro, 2006, S. 64)

Hyperfunktionelle Verhaltensmuster	Hypofunktionelle Verhaltensmuster
<ul style="list-style-type: none"> • spricht zu viel, wechselt sich nicht ab • kontinuierliches Bitten nach Aufmerksamkeit durch die laute Stimme • eingeschränkte Eigenwahrnehmung bezogen auf die Auswirkungen der eigenen Anspannung auf andere • stellt gar keine Fragen oder fragt ständig • wenige auf andere bezogene Äusserungen • passt sein Stimmverhalten nicht dem Feedback an 	<ul style="list-style-type: none"> • initiiert die Sprechsequenzen • eingeschränkte mimische Ausdrucksbewegungen • erhöht nicht den Lautstärkelevel in Abhängigkeit vom Feedback des Gegenübers, der Situation oder des Hörerbedürfnisses • zurückgezogen, schweigsam, depressives Verhalten • antwortet nur kurz auf Fragen • nimmt nicht freiwillig an Aktivitäten teil • teilt keine Gefühle mit

2.2.2 Prävalenz

Laut Ruben (2000) sind rund fünf bis zehn Prozent der Gesamtbevölkerung von einer Stimm- oder Sprachstörung betroffen. Die Lebenszeitprävalenz von Stimmstörungen liegt bei 29,9 Prozent (S. 243). Aktuell leiden 6,6 Prozent von 1326 befragten Amerikaner*innen unter einer Stimmstörung (Roy, Merrill, Gray & Smith, 2005, S. 1998). Vilkman (2000) vermutet, dass es mit der Zunahme von sprech- und stimmintensiven Berufen auch zu einer Zunahme von Stimmstörungen kommt (S. 121). Bei kindlichen Stimmstörungen schwanken die Prävalenzwerte zwischen 6 und 30 Prozent, besonders in städtischen Gebieten ist die Tendenz steigend. Die verschiedenen Werte sind durch die

Profession der Untersucher*innen, die zu Grunde gelegten Dysphonie-Kriterien, die zeitlichen Aspekte und die Grösse sowie dem Alter der Population zu erklären (Beushausen & Haug, 2011, S. 9; Kiliç, Okur, Yidrim & Güzelsoy, 2004, S. 410; Kollbrunner, 2006, S. 21). Brohammer und Kämpfer (2011) begründen die steigenden Werte unter anderem durch die erhöhte Aufmerksamkeit von Phoniater*innen, Logopäd*innen und Sprachtherapeut*innen auf das Thema kindliche Stimmstörungen (S. 9). Voigt-Zimmermann et al. (2015b) erwähnen jedoch, dass trotz den hohen Prävalenzwerten nur ungefähr ein Prozent der stimmgestörten Kinder Therapie erhalten (S. 45). Einigkeit unter den verschiedenen Autor*innen besteht in der Prädominanz von funktionellen Stimmstörungen mit organischer Sekundärsymptomatik, also Stimmlippenknötchen. Diese werden drei Mal häufiger bei Jungen als bei Mädchen diagnostiziert (Voigt-Zimmermann et al., 2015a, S. 41). Im Erwachsenenalter hingegen erkranken Frauen häufiger an Stimmstörungen (dbl). Eine türkische Forschungsgruppe hat die Häufigkeit von Stimmlippenkrankungen verteilt auf die Befunde und das Geschlecht bei einer Gruppe von 617 Schulkindern zwischen 7 und 16 Jahren erforscht. In der folgenden Tabelle sind die Resultate der Studie ersichtlich.

Tabelle 3: Häufigkeiten nach Geschlecht und Befundgruppen (Kiliç et al., 2004, S. 410)

Befund	männlich		weiblich		Total	
	N	%	N	%	N	%
ohne Befund	198	62,1	232	77,9	430	69,7
minimale Läsion der Stimmlippen	51	16,0	31	10,4	82	13,3
beginnende weiche Stimmlippenknötchen	60	18,8	28	9,4	88	14,3
manifeste harte Stimmlippenknötchen	9	2,8	7	2,3	16	2,6
Stimmlippenpolyp	1	0,3	-	0,0	1	0,2
Total	319	100	298	100	617	100

Auch diese Studie untergräbt die zuvor genannten Aspekte, dass Jungen deutlich häufiger von einer Stimmlippenkrankung betroffen sind und eine Prädominanz von Stimmlippenknötchen besteht (ebd.).

In einer englischen Studie wurde die Wahrnehmung der Eltern miteinbezogen. Die Forscher*innen kamen zum Resultat, dass nur elf Prozent der Eltern die Dysphonie ihrer betroffenen Kinder erkannten. Für den Grossteil der Eltern hörte sich die Stimme ihres Kindes gesund an. Dies führt dazu, dass die Kinder erst spät oder gar nicht medizinisch abgeklärt wurden (Carding, Roulstone, Northstone & ALSPAC Study Team, 2006, 626f.).

2.2.3 Ursachen und Pathomechanismus

Voigt-Zimmermann (2019) beschreibt, dass organisch bedingte Stimmstörungen häufig infolge organischer Veränderungen am Kehlkopf entstehen. Diese können schon von Geburt an bestehen, meist entwickeln sie sich jedoch im Verlauf des Lebens, zum Beispiel aufgrund von Tumoren (S. 6). Selten handelt es sich bei der Ursache um eine angeborene Fehlbildung oder um eine Erkrankung der Stimme im Rahmen eines Syndroms wie dem Down-Syndrom oder einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. In diesen Fällen wird bei der heiseren Stimme auch eher von einem Begleitsymptom gesprochen (Fuchs, 2009, S. 608). Der Hauptfaktor für die Entstehung einer funktionellen Dysphonie ist die Überbeanspruchung der Stimme. Diese wiederum kann verschiedene Ursachen haben. Fuchs (2009) betont die Trennung zwischen dem Pathomechanismus und den Ursachen. Durch eine längerfristige Störung der physiologischen Stimmstellung kommt es zu einer unökonomischen Kraftwirkung am Stimmepithel. Die Folge davon sind Veränderungen im Schwingungsablauf der Stimmlippen, welche die stimmlichen Symptome verursachen. Durch die längerfristige Einwirkung entsteht ein Epithelschaden an der Stimmlippenoberfläche. Dieser ist als sekundär-organischer Befund sichtbar (S. 607). Es bestehen verschiedene Modelle, welche die Ursachen von funktionellen Stimmstörungen, zu beschreiben versuchen. Ribeiro (2006) teilt die Ursachen in die Bereiche: konstitutionell, habituell, phonogen, psychogen und symptomatisch ein (S. 47f.). Schulze (1994) spricht von prädisponierend konstitutionellen Faktoren, prädisponierend sozialen Faktoren beziehungsweise Umweltfaktoren und habituell-funktionellen Faktoren, die eine kindliche Stimmstörung verursachen (zitiert nach Kollbrunner, 2006, S. 21). Kollbrunner (2006) sieht die Stimmstörung als Ausdruck eines emotional-psychischen Konfliktes, welcher das Resultat einer beginnenden Selbstentfremdung darstellt (Kollbrunner, 2006, S. 155f.). Beushausen & Haug (2011) beschreiben ein Modell, welches die Ursachen in einem komplexen Ursachengefüge darstellt.

Abbildung 2: Biopsychosoziales Ursachengefüge kindlicher Stimmstörungen (Beushausen & Haug, 2011, S. 43)

Sie benennen Ursachen beim Kind selbst, seinem sozialen Umfeld und der Familie. Beim Kind selbst kann es zu einem Ungleichgewicht in der Entwicklung der motorischen, kommunikativen und emotionalen Fähigkeiten kommen. Beispiele dafür sind eine allgemeine Hypo- oder Hypertonie sowie

die Dysbalance aus stimmlichen, verbalen und nonverbalen Ausdrucksweisen. Zusätzlich kann auch eine Diskrepanz zwischen der Persönlichkeit und dem Auftreten des Kindes bestehen. Vorbilder aus dem sozialen Umfeld oder aus dem Fernsehen und Radio können das stimmliche Verhalten der Kinder beeinflussen. Aus unterschiedlichen Gründen imitiert das Kind seine Vorbilder und übernimmt auch pathologische Stimmuster. Dem Kind werden im Familiensystem verschiedene Rollen zugewiesen, diese können ungünstiges Stimmverhalten mit sich bringen. Auch chronische Konflikte zwischen Geschwistern können zu stimmlicher Überlastung führen. Der Erziehungsstil der Eltern sowie der gängige familiäre Kommunikationsstil können zur Entstehung der hyperfunktionellen Dysphonie beitragen (S. 33ff.). Voigt-Zimmermann und Miethe (2018) interpretieren die kindliche Dysphonie auch als Krisenvertonung. Diese wird durch psychische, emotionelle oder soziale Probleme in der Entwicklung ausgelöst (S. 149). «Die ursächlichen Faktoren, die zur funktionellen Stimmstörung eines Kindes führen, müssen also bei jedem Kind in dessen Lebensgeschichte und in der Familiengeschichte individuell gesucht werden» (Kollbrunner, 2006, S. 152).

2.2.4 Folgen und Auswirkungen

Wenn die Stimmstörung nicht behandelt wird, bleiben die zuvor beschriebenen Symptome bestehen. Zusätzlich kann es zu einer eingeschränkten stimmlichen Entwicklung, einschliesslich eines gestörten Stimmwechsels kommen. Nicht immer bilden sich Stimmlippenknötchen spontan zurück. Die unbehandelte Stimmstörung kann eine Ursache für erneute Stimmerkrankungen im Erwachsenenalter sein. Erfahrungsgemäss ist die Störung im Erwachsenenalter schwerer zu therapieren (Voigt-Zimmermann, 2019, S. 21; Voigt-Zimmermann et al., 2015a, S. 39ff.). Der pathologische Klang der Stimme kann sich negativ auf das Selbstbild des Kindes auswirken. Es kann Sprechängste und Vermeidungsverhalten entwickeln (Beushausen, 2009, S. 17). Voigt-Zimmermann et al. (2015a) charakterisieren betroffene Kinder als ängstlich, traurig und unzufrieden, viele schämen sich aufgrund ihrer heiseren Stimme (S. 43). Fuchs (2009) nennt eine Studie, bei der 40-80 Prozent der Kinder emotionale Auswirkungen wie Traurigkeit, Ärger und Frustration beschreiben (S. 604). «Es ist nachgewiesen, dass Kinder mit einem pathologischen Stimmklang durch Gleichaltrige und Erwachsene negativer beurteilt werden als stimmgesunde Kinder» (ebd.). Die nicht gesunde Stimme kann die Kommunikation enorm beeinflussen, da der Fokus nicht auf dem Inhalt des Gesprochenen liegt. Um das Gesagte zu entschlüsseln, muss deutlich mehr Aufmerksamkeit aufgebracht werden, was den Erfolg der Kommunikation nachhaltig mindert (Voigt-Zimmermann, 2019, S. 2). Auf der sozialen Ebene kann die Stimmstörung zu Einschränkungen der Teilhabe führen. Die Kinder sind im Unterricht, Chor, Theater, Sport oder bei anderen Freizeitaktivitäten in ihrem Ausdruck eingeschränkt. Bei der Berufswahl kann die Stimmstörung Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen einen stimmintensiven Beruf nehmen. Berufe, bei denen die Stimme als wichtigstes Werkzeug zum Einsatz kommt, machen in einer modernen industriellen Gesellschaft einen Drittel bis 87,5 Prozent aller Arbeitskräfte aus (Ruben, 2000, S. 2). Eine Vielzahl der betroffenen Kinder weist jedoch keine

entsprechenden Zeichen auf und wird nicht ausgegrenzt. Durch ihre raue Stimme werden sie von anderen Kindern als Anführer wahrgenommen (Voigt-Zimmermann et al., 2015a, S. 43; Fuchs, 2009, S. 604).

2.3 Die Behandlung kindlicher Stimmstörungen im Sinne einer ‘good practice’

In der Diagnostik wird auf die Trias eingegangen, die allgemeine Anamnese, Funktionsdiagnostik und organische Diagnostik beinhaltet. Im Unterkapitel Therapie werden grundlegende Informationen zur Therapie vermittelt und vier Therapieansätze vorgestellt.

2.3.1 Diagnostik

Die gesamte Diagnostik und somit auch das Erkennen von möglichen psychosozialen und psychopathologischen Ursachen ist ein wichtiger und längerfristiger Prozess. Die Diagnostik einer kindlichen Stimmstörung stellt sich aus drei Teilen zusammen: der allgemeinen Anamnese, der organischen Diagnostik und der Funktionsdiagnostik (Voigt-Zimmermann, 2019, S. 21).

Abbildung 3: Trias Diagnostik bei kindlichen Stimmstörungen (eigene Darstellung, 2021)

Durch eine sorgfältige anamnestische Gesprächsführung kann die Untersuchung psycho- und familiendynamischer Aspekte durch Logopäd*innen oder Psycholog*innen erfolgen. Meistens stellt sich die Anamnese aus einer Mischung eines Fragebogens und einem Gespräch zusammen und wird mit den Eltern sowie dem betroffenen Kind erhoben. Hilfreich ist die Verwendung eines standardisierten Elternfragebogens (Zimmermann et al., 2015b, S. 45ff). Voigt-Zimmermann (2019) empfiehlt den CBCL nach Achenbach (S. 22). Im Zentrum steht die Herausarbeitung wichtiger Faktoren, welche die Entstehung und die Aufrechterhaltung der Störung begünstigen. Die Anamnese mit dem betroffenen Kind selbst ergibt aufschlussreichen Bericht über die Therapiemotivation des Kindes und Hinweise zur Selbstwahrnehmung und Akzeptanz der eigenen Stimme (Beushausen & Haug, 2011, S. 50). Zusätzlich sollen durch die Anamnese Informationen generiert werden, die dem bio-psychosozialen Modell der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) zugeordnet werden können. Dadurch kann die Bedeutung der Störung für den Lebensalltag erschlossen werden (Voigt-Zimmermann et al., 2015b, S. 45ff).

Abbildung 4: Bio-psycho-soziales Modell der ICF (Schuntermann, 2004, S.11)

Beushausen und Haug (2011) empfehlen zur anamnestischen Analyse ein Modell, welches kindbezogene Entwicklungsaspekte, das Interaktionsverhalten und die Persönlichkeitseigenschaften sowie das soziale und familiäre Umfeld des Kindes gleichermaßen miteinbezieht. Die Anamnese soll zudem Aufschluss über den Zeitpunkt des Auftretens der Störung, über die Konstanz der Stimmstörung und Begleitsymptome geben (S. 49).

Hals-Nasen-Ohren-Ärzt*innen und Phoniater*innen führen die organische Diagnostik durch. Dabei erheben sie einen allgemeingesundheitlichen Status der Ohren, des Mundes, der Nase und des Kehlkopfes. Die phoniatische Untersuchung dient unter anderem dem Ausschluss organischer Veränderungen oder Grunderkrankungen. Bei der Untersuchung des Kehlkopfes werden mögliche strukturelle Veränderungen der Schleimhaut und der Stimmlippen sowie die Funktion des Kehlkopfes mithilfe von Echtzeitlaryngoskopie erfasst. Diese Untersuchungen werden erfahrungsgemäss ab dem 10. Lebensjahr toleriert. Für jüngere Kinder eignet sich die indirekte Videolaryngoskopie mit Spezialoptiken für Kinder. Mit den Spezialoptiken lässt sich zusätzlich die Untersuchungsdauer verringern (Voigt-Zimmermann et al., 2015b, S. 47f.). Voigt-Zimmermann et al. (2015a) empfehlen, jede länger als drei Wochen anhaltende Veränderung des kindlichen Stimmklanges phoniatisch abklären zu lassen (S. 38).

In der Funktionsdiagnostik steht die auditive Analyse der Stimme im Vordergrund. Sie soll Aufschluss über die Qualität, Funktion und Leistungsfähigkeit der kindlichen Stimme geben und wird üblicherweise von Logopäd*innen durchgeführt. Dieser Untersuchung kommt eine grosse Bedeutung zu, da die organische Untersuchung mit Kindern schwierig bis unmöglich sein kann. Die Untersuchung soll kindgerecht aufgebaut sein und setzt ein grosses Einfühlungsvermögen der Untersuchungsperson voraus (Voigt-Zimmermann et al., 2015b, S. 47f). Parameter, wie Rauigkeit, Behauchtheit und Heiserkeit, werden bei jüngeren Kindern anhand von sprachlichen Äusserungen beurteilt. Ab dem Schulalter ist die Messung des Tonhöhenumfangs möglich. Sobald das Kind lesen kann, sollen dafür phonetisch ausgewogene Texte verwendet werden (Fuchs, 2009, S. 610). Schneider-Stickler (2012) empfiehlt für die Funktionsdiagnostik folgendes Vorgehen: «Das Untersuchungsprotokoll für Kinder sollte entsprechend dem Basisprotokoll der European Laryngological Society neben der auditiv-perzeptiven Stimmklangbeurteilung nach dem RBH-System und der

Schwingungsanalyse der Stimmlippen mithilfe der Laryngostroboskopie weitere aerodynamische und akustische Messungen sowie Methoden der Selbstevaluation beinhalten» (S. 593).

In der folgenden Abbildung sind Parameter aufgelistet, welche in der Funktionsdiagnostik laut Beushausen und Haug (2011) untersucht werden sollten (S. 48).

- Im Rahmen der logopädischen Befunderhebung, die die Stimmfunktion (ICF – Körperfunktion) beschreibt, werden
- der Stimmklang,
 - die Qualität der Stimmeinsätze,
 - die Lautstärke,
 - die Dynamik,
 - das Volumen,
 - die mittlere Sprechstimmlage,
 - der Stimmumfang,
 - die Belastbarkeit der Stimme,
 - das Sprechtempo,
 - die Atemfunktion und
 - mögliche Begleitsymptome untersucht.

Abbildung 5: Parameter der logopädischen Befunderhebung (Beushausen & Haug, 2011, S. 48)

Aus der Zusammenstellung der Ergebnisse der allgemeinen Anamnese, der organischen Diagnostik sowie der Funktionsdiagnostik wird die Diagnose einer kindlichen Stimmstörung gestellt. Die Befunde dienen als Basis für die anschließende Therapie und Beratung.

2.3.2 Therapie

Liegt der Befund 'kindliche Stimmstörung' vor, ist die Entscheidung für oder gegen eine Therapie nicht nur von der klinischen Notwendigkeit abhängig, sondern jeder Fall muss individuell beurteilt werden. Der Grad der persönlichen Betroffenheit und der Leidensdruck des Kindes und seiner Eltern spielen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist die Motivation des Kindes und dessen Bezugspersonen massgeblich für den Erfolg einer allfälligen Intervention entscheidend (Voigt-Zimmermann et al., 2015b, S. 49f.). Die Therapie orientiert sich an der Ätiologie und der Pathogenese der Störung. Sie soll kindgerecht und von erfahrenen Therapeut*innen durchgeführt werden (ebd.). Voigt-Zimmermann (2019) betont, dass eine rein symptomorientierte Stimmtherapie bei Kindern nicht zum gewünschten Langzeiterfolg führt, sondern die Ursachen behandelt werden müssen (S. 25f.). Mit der Intervention sollte möglichst früh begonnen werden, damit sich pathologische Muster nicht verfestigen. Schneider-Stickler (2012) rät von der 'Wait-and-see-Methode' ab. Bei Kleinkindern empfiehlt sie regelmässige laryngoskopische Kontrollen und Elternberatungen zu Stimmphysiologie und Stimmhygiene. So lassen sich familiäre hyperfunktionelle Gewohnheiten positiv beeinflussen (S. 591). Fuchs (2009) erachtet die Therapie bei Kindern ab fünf Jahren als sinnvoll. Zu diesem Zeitpunkt sollte das betroffene Kind zu einer differenzierten Eigenwahrnehmung der Stimme und der Umsetzung von Stimmübungen in der Lage sein, damit habituell falsche Stimmuster verändert werden können (S. 611f.).

2.3.2.1 Therapie bei organischer und sekundär-organischer Ursache

Bei einer organischen oder sekundär-organischen Ursache sollten die mikrophonochirurgischen Möglichkeiten der Therapie abgeklärt werden. Dabei geht es hauptsächlich um die Korrektur von Fehlbildungen. Die Stimmsymptomatik ist meist nebensächlich, da die Fehlbildung eine physiologische Phonation unmöglich macht. Voigt-Zimmermann et al. (2015b) beurteilen die Erfolgsaussichten der konservativen Therapiemethoden umso höher, je geringer die Ausprägung der sekundär-organischen Stimmstörung ist. Sie empfehlen eine Therapie im ‘Sandwich-Verfahren’¹. Die alleinige Abtragung der Stimmlippenknötchen wird als nicht ausreichend angesehen, da nur das Symptom und nicht die Ursache therapiert wird. Ein Risiko bei der phonochirurgischen Abtragung stellen Wundheilungsstörungen dar, da sich das Stimmlippenepithel nach wie vor im Wachstum befindet (S. 51). Die chirurgische Abtragung von Stimmlippen-Knötchen ist im Kindesalter jedoch selten empfohlen, da ein hohes Wiederauftreten der Knötchen im Jugend- und Erwachsenenalter festgestellt wurde (Fuchs, 2009, S. 613).

2.3.2.2 Therapieansätze bei funktionellen Stimmstörungen

In der Literatur werden vier Therapieansätze zur Behandlung von funktionellen kindlichen Stimmstörungen beschrieben: verhaltenstherapeutische, kommunikationsorientierte, familientherapeutisch-psychodynamische sowie mehrdimensionale Ansätze.

Abbildung 6: Therapieansätze bei kindlichen funktionellen Stimmstörungen (eigene Darstellung, 2021)

Verhaltenstherapeutische Ansätze arbeiten mit positiver und negativer Verstärkung. Stimmschädigendes Verhalten soll aberzogen, stimmgesundes Verhalten anerzogen werden (Beushausen & Haug, 2011, S. 72f.). Kommunikationstherapeutische Ansätze basieren auf der Annahme, dass sich Kinder mit Stimmstörungen hauptsächlich über die Stimme und weniger durch Gestik, Mimik oder Körperhaltung ausdrücken. Inhalt der Therapie ist die Wahrnehmung der eigenen kommunikativen Parameter sowie der Erwerb kommunikativer Fertigkeiten. Gruppentherapien mit Einbezug von Rollenspielen sind dazu besonders geeignet (Voigt-Zimmermann et al., 2015b, S. 50). Bei familientherapeutisch-psychodynamischen Ansätzen wird der Fokus auf das Kind und sein enges Bezugssystem gelegt, weshalb die Mitarbeit der Eltern ein wichtiger Bestandteil dieses Ansatzes darstellt. In der

¹ Das Sandwich-Verfahren beschreibt einen therapeutischen Vorgang bei organischen Schädigungen im Kehlkopfbereich. Dabei wird idealerweise prä- und postoperativ logopädische Stimmtherapie durchgeführt (Bohlender, 2013, S. 224).

Therapie wird mit der systemischen Denkweise gearbeitet, die Stimmstörung soll nicht nur als Störfaktor, sondern als Indikator eines Konfliktes angesehen werden. In der Therapie geht es darum, Beziehungsmuster deutlich zu machen, Ressourcen zu aktivieren und so die Handlungsmöglichkeiten der Beteiligten zu erweitern (ebd.). Nienerke-Springer (2002) empfehlen für die Arbeit mit den Eltern ein Therapiekonzept mit fünf Phasen (zitiert nach Beushausen & Haug, 2011, S. 76f.).

Mehrdimensionale Ansätze kombinieren Bestandteile der zuvor genannten Ansätze mit einer Stimmübungstherapie. In der Stimmübungsbehandlung steht das Erlernen einer ökonomischen Stimmgebung im Vordergrund. Es wird an verschiedenen Bereichen, wie der Wahrnehmungsschulung, der Atmung, der Phonation, der Tonusregulation und der Artikulation gearbeitet. Zusätzlich gehören Übungen zur Verbesserung des Stimmklangs beim Singen und Sprechen dazu. Die Übungen sollten alltagsrelevant und lebensnah für das Kind ausgewählt werden (Voigt-Zimmermann, 2015b, S. 50). Der mehrdimensionale Ansatz nach Beushausen und Haug (2011) beinhaltet Familiengespräche, stimmtherapeutische Übungen und Kommunikationstraining.

Abbildung 7: Therapiebereiche mehrdimensionaler Ansatz (Beushausen & Haug, 2011, S. 98)

Das stimmliche Verhalten des Kindes, das Verhalten der Eltern und der unmittelbaren Umgebung des Kindes, sowie das sozial-kommunikative Verhalten des Umfeldes spielen gleichermassen eine wichtige Rolle in der Therapie (S. 75f.; 97ff.). Weitere mehrdimensionale Ansätze werden von Ribeiro von Wersch (2020) und Schulze (2002, 1994, 1992) vorgestellt (S. 255ff.; zitiert nach Beushausen & Haug, 2011, S. 75f.) Schulze (2002, 1994, 1992) empfiehlt im Vorfeld der Therapie eine Veränderung der Rahmenfaktoren, die die Stimmstörung ungünstig beeinflussen, beispielsweise das Ausschalten von Noxen. Die Stimmübungstherapie beinhaltet die Arbeit an der Spannungsregulation und Wahrnehmungsschulung sowie ein Stimmverhaltenstraining (zitiert nach ebd.). Ribeiro von Wersch (2020) verknüpft stimmtherapeutische Übungen mit der Förderung von kommunikativen Kompetenzen. Sie arbeitet direkt mit dem Kind und kombiniert dies mit Familiengesprächen mit den Bezugspersonen. Diese beinhalten die Förderung der Wahrnehmung der kindlichen Stimmgebung und Stimmung sowie die Sensibilisierung für das Kommunikationsverhalten untereinander. Weitere Bestandteile sind die Klärung familiärer Rollen und Grenzen insbesondere in der Geschwisterinteraktion (S. 255ff.).

Theoretischer Hintergrund

Die verschiedenen Autor*innen des mehrdimensionalen Ansatzes sind sich einig, dass eine umfassende Anamnese und Diagnostik eine wichtige Voraussetzungen für die Anwendung des mehrdimensionalen Ansatzes sind. Dazu kann beispielsweise das zuvor vorgestellte Modell zum Ursachengefüge kindlicher Stimmstörungen von Beushausen und Haug (2011) zugezogen werden. Zusätzliche Einigkeit besteht bei der Wichtigkeit der Interprofessionalität Therapeut*innen, Ärzt*innen und Bezugspersonen sollen gemeinsam an der Therapie beteiligt sein (ebd.).

3 Befragung von Logopäd*innen zum Arbeitsfeld kindliche Stimmstörungen im Kontext Schule

In diesem Kapitel wird einerseits die Methode der Befragung als Datenerhebungsmethode mit ihren Vor- und Nachteilen beschrieben, andererseits wird auf die Befragung in der vorliegenden Arbeit eingegangen, indem das Vorgehen, die Auswahl der Zielgruppe sowie der Aufbau des Fragebogens geschildert werden. Zum Schluss des Kapitels werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt.

3.1 Die Befragung als Datenerhebungsmethode

Als Basis für die Auswahl der Forschungsmethode dienen die Forschungsfragen. Diese sind in Kapitel 1 zu finden. Es wird nach dem Ist-Zustand der realen Praxis und dem Wissenshintergrund von schulisch-ambulant tätigen Logopäd*innen gefragt. Zur Generierung von Informationen aus erster Hand empfehlen Hug und Poscheschnik (2020) den Fragebogen als naheliegendstes Mittel (S. 154). Sie definieren ihn wie folgt: «ein planmässiges Vorgehen mit wissenschaftlicher Zielsetzung, bei der eine, i. d. R. aber eine grössere Anzahl Personen ... durch eine Reihe gezielter Fragen zu mündlichen oder schriftlichen Informationen veranlasst werden. Diese Informationen ... umfassen etwa erlebte oder erinnerte Erlebnisse, Meinungen oder Bewertungen» (S. 155ff.). Müller (2013) erklärt, dass im Gegensatz zum Interview anhand eines Fragebogens Daten einfacher und in grösserer Anzahl erhoben werden können (S. 31). Weitere Vorteile der Online-Befragung, welche eine Sonderform der schriftlichen Befragung darstellt, sind der geringere Organisationsaufwand bei der Erstellung und der Auswertung des Fragebogens, das Bearbeiten der Umfrage ohne Anwesenheit der untersuchten Person ist möglich und die Teilnehmer*innen bleiben anonym. Jedoch hat die forschende Person keine Kontrolle über den Antwortprozess sowie den Wahrheitsgrad der Antworten. Zusätzlich kann sie bei Unklarheiten keine Auskünfte geben. Ausserdem müssen die angefragten Personen zum Ausfüllen des Fragebogens motiviert werden, was mithilfe eines Anreizes umgesetzt werden kann (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 157ff.).

3.2 Befragung

Zur Erstellung des Online-Fragebogens wurde das Tool ‘Google Formulare’ verwendet. Dieses ermöglicht die Teilnahme an der Befragung mit einem Link. Dieser kann via Mail oder mit einem Nachrichtendienst versandt werden. Der Fragebogen wurde nach einer ausgiebigen Literaturrecherche zum Thema ‘kindliche Stimmstörungen’ erstellt. Bei der Formulierung der Fragen wurde darauf geachtet, dass diese möglichst einfach, eindeutig und so kurz wie möglich sind. Dies soll der Vermeidung von Unklarheiten und Missverständnissen dienen (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 164f.). Danach folgte der Pretest, dazu wurde der Link zur Umfrage an fünf Logopädiestudentinnen versandt. Mit dem Pretest sollten Schwachpunkte und Unverständlichkeiten des Fragebogens eruiert werden (Müller, 2013, S. 36f.). Den Kolleginnen wurden einige Kriterien vorgegeben, die sie bei der

Durchführung des Pretests beachten sollten. Anschliessend wurden die Verbesserungsvorschläge bearbeitet und die finale Version des Fragebogens erstellt.

Die Zielgruppe des Fragebogens sind Logopäd*innen, die an einer schulischen Institution arbeiten oder in den letzten zwei Jahren in diesem Kontext gearbeitet haben. Zusätzlich sollten die Teilnehmer*innen mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Schulbereich mitbringen. Um eine möglichst hohe Anzahl an Teilnehmer*innen zu erreichen, musste ein geeigneter Verteiler gefunden werden. Dazu wurde der Leiter der Fachstelle Logopädie der Stadt Zürich und die Leiterin Schultherapien der Stadt Winterthur angefragt, um die Umfrage an Ihre Mitarbeiter*innen weiterzuleiten. Diese Organisationen wurden ausgewählt, da sie eine grosse Zahl an Mitarbeiter*innen aufweisen und dadurch die Chance auf eine hohe Rücklaufquote der Umfrage erhöhen. Die Leitungspersonen der beiden Organisationen wurden anhand eines E-Mails angefragt, welches einen kurzen Beschrieb der vorliegenden Arbeit sowie den Link zur Umfrage enthielt. Im E-Mail wurde durch das Versprechen einer Zusammenfassung der Resultate der Umfrage ein Anreiz zur Weiterleitung des Links geschaffen. Ausserdem wurde der Link für die Umfrage an bekannte Logopäd*innen aus vorgängigen Praktika weitergeleitet.

Schlussendlich wurde der Link vom 17. November 2020 bis am 27. Dezember 2020 aufgeschaltet. Insgesamt haben 32 Logopäd*innen an der Umfrage teilgenommen.

3.3 Aufbau des Fragebogens

Zu Beginn des Fragebogens wird das vorliegende Projekt kurz erläutert und ein Dank an die Teilnehmer*innen ausgesprochen. Die anschliessenden Fragen sind grob in fünf Teile aufgeteilt. Am Anfang werden die Voraussetzungen zur Teilnahme geklärt und die Logopäd*innen nach dem Zeitpunkt ihrer Ausbildung befragt.

Der anschliessende Teil des Fragebogens beinhaltet zehn Fragen. Die Fragen 1 und 2 ermitteln die Häufigkeit der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen im schulischen Kontext. Danach wird der Wissenshintergrund der Teilnehmer*innen anhand von Fragen über das Interesse sowie die Kompetenz im Umgang mit kindlichen Stimmstörungen ermittelt. Ein weiterer Teilbereich der Umfrage ist die Interprofessionalität, dabei geht es um die Vernetzung mit anderen wichtigen Professionen, die an der Behandlung beteiligt sind. Die Fragen 1) bis 8) sind standardisierte Multiple-Choice-Fragen oder Skalierungsfragen. Diese Fragetypen ermöglichen eine quantitative Auswertung der Resultate (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 162). Um zusätzlich eine qualitative Auswertung zu ermöglichen, sind einige Fragen mit einer freiwilligen Kommentarspalte ergänzt. Die Hauptfragen sind mit einem Stern gekennzeichnet und obligatorisch.

Im Folgenden werden die Fragen 1, 1.1, 3 und 3.1 stellvertretend für die beiden Fragetypen dargestellt. Im Anhang III sind alle weiteren Fragen mit Antwortmöglichkeiten zu finden.

Multiple-Choice-Frage:

1) Haben Sie schon einmal eine Stimmstörung bei einem Kind im schulischen Kontext erkannt und/oder behandelt? *

- Ja.
 Nein.

1.1) Bitte kommentieren Sie Ihre Antwort. Weshalb ja/nein.

Skalierungsfrage mit Polaritätsprofil:

3) Das Thema «kindliche Stimmstörung» interessiert mich. *

	1	2	3	4	
Trifft nicht zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trifft zu.

3.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.

Bei der Skala wurde absichtlich eine gerade Anzahl an Antwortmöglichkeiten vorgegeben, damit die Teilnehmer*innen bei Unschlüssigkeit nicht den mittleren Pol wählen können.

Die Fragen 9 und 10 sind offene Fragen, die sich auf die Vision einer ‘good practice’ im Umgang mit kindlichen Stimmstörungen im Kontext Schule beziehen. Einerseits wurde nach Ideen für eine ‘good practice’ gefragt, andererseits nach möglichen Hinderungsgründen zur Umsetzung einer ‘good practice’. Vorangehend wurde ein kurzer Text zu den aktuellen Prävalenzwerten nach Beushausen und Haug (2011) eingeblendet. Exemplarisch als offene Frage mit der Möglichkeit zu einer Langantwort wird Frage 9 dargestellt.

Offene Frage:

9) Wie soll Ihrer Meinung nach im schulischen Kontext mit den hohen bzw. steigenden Fallzahlen kindlicher Stimmstörungen umgegangen werden?

Bitte erläutern Sie ihre Ideen in Stichworten.

Am Schluss der Befragung haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit ihre E-Mail-Adresse anzugeben, damit sie über die Ergebnisse der Befragung informiert werden.

4 Ist-Zustand des Umgangs mit kindlichen Stimmstörungen im Kontext Schule

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Online-Befragung dargestellt. Die Angaben der Single-Choice-Fragen werden mittels Diagrammen abgebildet, die qualitativen Aussagen werden zusammengefasst. Insgesamt haben 32 Logopäd*innen an der Befragung teilgenommen. Der genaue Wortlaut der Fragen und die Rohdaten sind im Anhang IV zu finden.

4.1 Allgemeine Informationen

Fragen 01 und 02

Die Fragen 01 und 02 beschreiben die Gruppe der Teilnehmer*innen. In Abbildung 8 ist ersichtlich, dass alle Befragten derzeit an einer schulischen Institution arbeiten. Abbildung 9 zeigt eine relativ gleichmässige Verteilung der Berufserfahrung der Probandengruppe. Der grösste Teil hat seine Ausbildung vor 10 bis 20 Jahren abgeschlossen. Rund ein Viertel arbeitet seit vier bis zehn Jahren als Logopäd*in.

Abbildung 8: Grafik zu Frage 01 (eigene Darstellung, 2021)

Abbildung 9: Grafik zu Frage 02 (eigene Darstellung, 2021)

4.2 Häufigkeit

Fragen 1, 1.1 und 2

Die Mehrzahl der Teilnehmer*innen hat schon einmal eine kindliche Stimmstörung behandelt. Vier Personen haben gar keine Erfahrung in diesem Bereich.

Abbildung 10: Grafik zu Frage 1 (eigene Darstellung, 2021)

Ein Grossteil der Befragten behandelt weniger als einen Fall pro Jahr. Vier Logopädinnen behandeln ungefähr einen Fall pro Jahr. Nur eine Person gibt an, mehrere Fälle jährlich zu behandeln. Fünf Logopäd*innen geben eine andere Häufigkeit an, zum Beispiel: ein Fall in 20 Jahren.

Abbildung 11: Grafik zu Frage 2 (eigene Darstellung, 2021)

Zusammenfassung der 27 qualitativen Kommentare

Drei Teilnehmer*innen kommentieren, dass die Stimmstörung im Kontext einer Körperbehinderung, einer Operation oder anderen Schwierigkeiten auftrat. Dreizehn Logopäd*innen antworten, dass sie eine Heiserkeit oder einen falschen Gebrauch der Stimme beobachtet haben. Einige von ihnen haben zusätzlich mit Hals-Nasen-Ohren-Ärzt*innen (HNO) zusammengearbeitet. Bei einem Fall wurde von ärztlicher Seite her von der Therapie abgeraten, da sich die Heiserkeit bis zur Pubertät auswaschen sollte. Bei vier Befragten kam es aus unterschiedlichen Gründen nicht zu einer Therapie. Ein Grund dafür war die Ablehnung der Therapie seitens der Eltern oder des Kindes selbst, bei einem anderen Fall war die* Logopäd*in nicht mehr zuständig oder hatte mit anderen Störungsbildern zu viel zu tun.

4.3 Wissenshintergrund

Fragen 3 und 3.1

Bei rund einem Drittel der Befragten trifft die Aussage bei Frage 3 eher nicht oder eher zu. Vier Teilnehmer*innen interessieren sich nicht für das kindliche Stimmstörungen, fünf hingegen interessieren sich dafür.

Abbildung 12: Grafik zu Frage 3 (eigene Darstellung, 2021)

Zusammenfassung der 28 qualitativen Kommentare

Acht Teilnehmer*innen geben an, dass sie sehr wenige Klient*innen mit einer kindlichen Stimmstörung haben. Fünf geben an, dass andere Themen im Schulalltag wichtiger sind und deshalb auf mehr Interesse stossen. Ebenfalls fünf begründen ihr Interesse für dieses Thema durch das allgemeine Interesse an logopädischen Themen. Drei Teilnehmer*innen haben einen besonderen Bezug zur Stimme, da sie in diesem Bereich speziell ausgebildet sind oder in ihrer Freizeit singen.

Fragen 4 und 4.1

Knapp drei Viertel der Logopäd*innen geben bei Frage 4 an, dass das Thema kindliche Stimmstörungen in ihrer Ausbildung nicht ausreichend oder eher nicht ausreichend behandelt wurde. Bei sieben Personen wurde dieses Thema eher ausreichend in der Ausbildung behandelt, bei zwei wurde es ausreichend behandelt.

Abbildung 13: Grafik zu Frage 4 (eigene Darstellung, 2021)

Zusammenfassung der 26 qualitativen Kommentare

Neun Teilnehmer*innen kommentieren bei Frage 4.1, dass der Schwerpunkt in der Ausbildung hauptsächlich auf den Stimmstörungen bei Erwachsenen lag, bei einigen waren kindliche Stimmstörungen in diesem Modul eingebettet. Drei Befragte meinen, dass in ihrer Ausbildung kein Störungsbild vollumfänglich behandelt wurde und sie sich in viele Bereiche zusätzlich einlesen mussten. Eine Person gab konkret an, zwei Seminare in ihrer Ausbildung besucht zu haben. Bei einer anderen Person wurde das Thema intensiv behandelt. Weitere Kommentare beinhalten Statements zu fehlenden Beispielen oder fehlenden praktischen Erfahrungen sowie fehlenden Therapiemöglichkeiten.

Fragen 5 und 5.1

Von den insgesamt 32 Teilnehmer*innen haben sechs eine Weiterbildung zum Thema kindliche Stimmstörungen absolviert, dies entspricht knapp einem Fünftel aller Befragten.

Abbildung 14: Grafik zu Frage 5 (eigene Darstellung, 2021)

Zusammenfassung der 23 qualitativen Kommentare

Der am häufigsten genannte Grund für ein 'Nein.' bei Frage 5, ist die geringe Vorkommenshäufigkeit dieses Störungsbildes. Andere Störungsbilder wie Mehrsprachigkeit, schwere Spracherwerbsstörungen oder Lese-Rechtschreib-Störungen werden priorisiert. Weitere Gründe für ein 'Nein.' sind das fehlende Budget und Interesse. Bei zwei Teilnehmer*innen hat es sich noch nicht ergeben, eine Fortbildung zu besuchen. Zwei Teilnehmer*innen haben aufgrund ihres Interesses eine Weiterbildung besucht, eine Person hat eine Behandlungsmethode mitentwickelt. Eine weitere Befragte wollte auf den neusten Stand kommen und besuchte deshalb eine Weiterbildung.

Frage 6 und 6.1

Bei keiner befragten Person trifft die Aussage zu Frage 6 nicht zu. Bei 14 Teilnehmer*innen trifft sie eher nicht zu und bei zwölf trifft sie eher zu. Bei sechs Teilnehmer*innen, was rund einem Fünftel entspricht, trifft die Aussage zu.

Abbildung 15: Grafik zu Frage 6 (eigene Darstellung, 2021)

Zusammenfassung der 22 qualitativen Kommentare

‘Trifft zu.’ oder ‘Trifft eher zu.’ lassen sich durch die Aneignung des Wissens durch eine Weiterbildung, die Erfahrung aus früheren Fällen oder den Austausch mit Kolleg*innen begründen. Zusätzlich wurde die Ähnlichkeiten der Diagnostik zum Erwachsenenbereich genannt und eine Übertragung dieses Wissens in den Kinderbereich. Einige Teilnehmer*innen, die ‘Trifft eher nicht zu.’ gewählt haben, meinen, dass sie die Störung erkennen jedoch nicht weiter diagnostizieren oder therapieren könnten.

Frage 7 und 7.1

Bei knapp zwei Drittel der Teilnehmer*innen trifft die Aussage bezüglich Kompetenz in der Therapie nicht oder eher nicht zu. Wobei 14 Personen ‘Trifft eher nicht zu.’ gewählt haben. Das letzte Drittel setzt sich aus zehn Antworten bei ‘Trifft eher zu.’ und drei Antworten bei ‘Trifft zu.’ zusammen.

Abbildung 16: Grafik zu Frage 7 (eigene Darstellung, 2021)

Zusammenfassung der 20 qualitativen Kommentare

Zu wenig praktische Erfahrung, keine Routine oder Unsicherheiten werden am häufigsten von den Teilnehmer*innen genannt, die 1 oder 2 gewählt haben. Teilnehmer*innen, die 3 gewählt haben, begründen die eher zutreffende Aussage durch ihre Erfahrung und die laufenden Weiterbildungen. Eine befragte Person hatte Stimme als Diplomthema, eine andere verfügt über eine kleine Sammlung von Übungen zu diesem Thema. 'Trifft zu.' wird durch das Wissen und die Erfahrung mit der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen begründet. Weitere Gründe sind der Einsatz von Supervision und der Austausch mit andere Logopäd*innen sowie der Besuch von Weiterbildungen.

4.4 Interprofessionalität

Frage 8 und 8.1

Bei mehr als zwei Drittel der Teilnehmer*innen trifft die Aussage zu Frage 8 nicht zu. Bei sechs Befragten trifft sie eher nicht zu oder eher zu. Bei knapp zehn Prozent der Logopä*innen trifft es zu, dass sie mit anderen Professionen in Kontakt sind.

Abbildung 17: Grafik zu Frage 8 (eigene Darstellung, 2021)

Zusammenfassung der 25 qualitativen Kommentare

'Trifft zu.' wird von den einen durch das Verlangen von interdisziplinärer Zusammenarbeit bei multidimensionalen Störungen begründet, andere lassen die Kinder vorab der Therapie ärztlich abklären. Weitere geben an, dass sie die Kinder bei einem Verdacht weiterschicken. Kontakt zu einer phoniatischen Fachperson hat eine Befragte, die 'Trifft eher zu.' gewählt hat. Sechs Teilnehmer*innen die 'Trifft nicht zu.' gewählt haben kommentieren, dass diese Kontakte aufgrund des fehlenden Bedarfs nicht bestehen. Drei geben an, dass sie bei Notwendigkeit die Kontakte zuziehen könnten. Bei vier Logopäd*innen besteht der Kontakt nicht direkt, sondern über die Eltern der betroffenen Kinder. Zwei sind mit Ärzt*innen in Kontakt, mit anderen Professionen jedoch nicht. Eine Person gibt an, dass sich der Kontakt zu einer psychologischen Fachperson schwieriger gestaltet als zu Ärzt*innen. Zwei Teilnehmer*innen arbeiten auf einen besseren Kontakt mit dem Kinderspital oder Phoniater*innen hin.

4.5 Vision

Frage 9

9) Wie soll Ihrer Meinung nach im schulischen Kontext mit den hohen bzw. steigenden Fallzahlen kindlicher Stimmstörungen umgegangen werden?

Zusammenfassung der 28 qualitativen Kommentare

Es besteht ein grosser Wunsch nach mehr Sensibilisierung für die kindliche Dysphonie. Viele Teilnehmer*innen fordern eine bessere Aufklärung der Eltern und Lehrpersonen, damit die Stimmstörung nicht unentdeckt bleibt und an den logopädischen Dienst weitergereicht werden kann. Ein konkreter Vorschlag ist eine Hörschulung als Präventionsangebot in der Schule. Weiter bedarf es nach mehr Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen in der Schule. Einige Logopäd*innen äussern das Bedürfnis nach mehr Sensibilisierung der eigenen Berufsgruppe. Eine Person fordert mehr Sensibilisierung der Kinderärzt*innen. Eine andere Teilnehmende gibt an, dass sie momentan an einem Konzept arbeitet, um das Thema weitgehend zu etablieren.

Mehrfach wurde auch der Wunsch nach mehr Präventionsarbeit im Kindergarten und in der Schule angebracht. Stimmhygiene im Musikunterricht einzubauen, ist ein genanntes Beispiel dazu. Eine befragte Person fordert als konkrete Massnahme wieder mehr Ruhe im Klassenzimmer. Es werden mehr Elternberatungen und die Thematisierung der Risikofaktoren, die im schulischen Kontext auftreten, gefordert. Bei konkreten Fällen wird der Wunsch nach Begleitung und Beratung der Eltern geäussert, um Therapieerfolge zu erzielen.

Die Logopäd*innen wünschen sich Weiterbildungsangebote, die nicht zu teuer sind. Eine Person schlägt vor, dass die Arbeitgeber*innen Kurse zu Stimmstörungen organisieren könnten. Manche wünschen sich mehr Beachtung und bessere Qualität in der Ausbildung.

Ausserdem besteht das Bedürfnis nach mehr Stellenprozenten für die Logopäd*innen pro Schulhaus, damit auch zeitliche Ressourcen für kindliche Stimmstörungen zur Verfügung stehen. Bei einigen Teilnehmer*innen stehen andere Störungsbilder im Vordergrund, die ebenfalls eine steigende Tendenz aufweisen und wichtiger für den schulischen Erfolg sind. Andere sehen keinen Anstieg der Fallzahlen und deshalb auch keinen Handlungsbedarf. Eine Logopädin fordert die Gleichbehandlung der Störung mit anderen Auffälligkeiten.

Die Meinung, dass betroffene Kinder aus der schulisch-ambulanten Therapie ausgegliedert und extern in zentralen logopädischen Praxen behandelt werden sollen, wird von einer Person vertreten.

Frage 10

10) Was sind im schulischen Kontext mögliche Hinderungsgründe für eine "good practice" in Diagnostik und Therapie kindlicher Stimmstörungen?

Zusammenfassung der 21 qualitativen Kommentare

Mehrere Teilnehmende nennen die mangelnde Sensibilisierung für dieses Thema als Hinderungsgrund. Dies führt dazu, dass die betroffenen Kinder nicht beim logopädischen Dienst angemeldet werden, was ein weiterer, häufig genannter Grund darstellt. Eine andere Person spricht sich für mehr Prävention aus. Ein weiterer häufig genannter Grund ist die fehlende Mitarbeit der Eltern, um einen gelingenden Transfer zu ermöglichen. Es werden auch die Eltern, Lehrpersonen und Ärzt*innen kritisiert, welche die Störung verharmlosen, sich gegen die Therapie aussprechen und keinen Handlungsbedarf sehen. Eine Person sieht das Problem beim mangelnden Interesse der Eltern an einer genaueren Diagnostik, was dazu führt, dass keine Diagnose gestellt und damit keine Therapie stattfinden kann. Zusätzlich besteht an vielen Schulen ein Ressourcenmangel, wodurch keine Zeit für die Bearbeitung dieses Themas bleibt. Andere Störungen wie Lese-Rechtschreib-Störungen oder schwere Sprachentwicklungsstörungen, die den Schulerfolg wesentlich gefährden, haben Vorrang. Einige Teilnehmer*innen benennen das fehlende Fachwissen und die mangelnde Spezialisierung der Logopäd*innen in diesem Bereich. In diesem Zusammenhang fordert eine Teilnehmende eine Fachstelle Stimme. Eine Person äussert die Befürchtung, dass es zu einer weiteren Steigerung der Prävalenzrate kommt, wenn die Schüler*innen nicht begleitet werden. Eine weitere Person sieht das Problem in der geringen Häufigkeit der Störung. Einer anderen Teilnehmenden fehlt der Austausch mit anderen Logopäd*innen.

5 Stellungnahme einer Expertin

In diesem Kapitel werden ein schmaler Abriss zur Methode des Interviews gegeben, die Interviewpartnerin vorgestellt, die Vorbereitungen inklusive Leitfaden beschrieben und eine kurze Zusammenfassung des Interviews ausgeführt.

Anhand des Interviews soll zusätzlich zur Befragung die Meinung einer Expertin im Bereich kindliche Stimmstörungen eingeholt werden. Durch das Interview wird bezweckt, weitere Ideen für die Vision einer ‘good practice’ zu generieren. Zusätzlich soll es zu einer Einschätzung der Handlungsmöglichkeiten von Schullogopäd*innen dienen.

5.1 Das Interview als Datenerhebungsmethode

«Das Experteninterview definiert sich durch den Status, der Interviewten zugeschrieben wird» (Hug & Poscheschnik, 2020, S. 132). Es wird eine Person befragt, welche über Expertise zu einem gewissen Thema verfügt (ebd.). Beim Interview handelt es sich um eine qualitative Forschungsmethode, der verbale Zugang spielt dabei eine besondere Rolle. Unter dem Begriff ‘Problemzentriertes Interview’ lassen sich alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammenfassen. Offenheit stellt ein wichtiges Merkmal des problemzentrierten Interviews dar. Die interviewte Person soll frei antworten können, ohne vorgegebene Antwortalternativen (Mayring, 2002, S. 66ff.). Zur Vorbereitung des Interviews wird ein Leitfaden erstellt, dieser dient laut Hug und Poescheschnik (2020) als roter Faden im Gespräch und enthält jene Fragen, die nötig sind, um die gewünschten Themen zur Sprache zu bringen (S. 127). Der Leitfaden enthält üblicherweise Sondierungsfragen zum Einstieg in die Thematik und Leitfadenfragen, also die wesentlichen Fragestellungen zur Thematik. Während des Interviews kommt es häufig zu Ad-hoc-Fragen, die im Leitfaden nicht verzeichnet sind und spontan formuliert werden (Mayring, 2002, S. 70). Mayring (2002) beschreibt, die Deskription des Forschungsgegenstandes als ein «besonderes Anliegen qualitativ orientierter Forschung» (S. 85ff.). Die wörtliche und kommentierte Transkription, das zusammenfassende Protokoll und das selektive Protokoll sind Protokollierungstechniken, die in der qualitativ orientierten Forschung zur Materialaufbereitung verwendet werden (ebd.).

5.2 Aufbau des Leitfadens

Der gesamte Leitfaden ist im Anhang V zu finden, er kann in drei Teile aufgegliedert werden. Der erste Teil enthält die Beschreibung der Eröffnungsphase, dort sind die Begrüssung, eine Danksagung und Informationen zur Bachelorarbeit enthalten. Im zweiten Teil sind die Fragen zu finden. Bei der Formulierung der Fragen wurde darauf geachtet, dass sie offen gestellt sind, um die Antwortmöglichkeiten nicht einzuschränken. Die erste Frage dient als Sondierungsfrage, die folgendermassen lautet: «Wenn Sie an Ihren praktischen Alltag denken: Welchen Stellenwert hat die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen?». Anschliessend folgen vier Leitfragen, exemplarisch dazu die nachstehende Frage: «Was macht für Sie (persönlich) eine ‘good practice’ bei der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen aus?». Zusätzlich zu den Leitfragen wurden zwei weitere Spalten erstellt,

dort wurden einerseits Erwartungen und Nachfragen andererseits Aufrechterhaltungsfragen und weitere Notizen festgehalten. Am Ende des Leitfadens ist der Abschluss, die Ausleitung zu finden. Dieser enthält Möglichkeiten zum Abschluss des Gesprächs. Die Gliederung des Leitfadens folgt dem Beispiel von Audeoud (2019, S. 2).

5.3 Zur Expertin

Die Interviewpartnerin T.K. ist freipraktizierende Logopädin und Leiterin einer logopädischen Praxis. Sie ist Expertin in der Behandlung von Stimmstörungen und hat sich auf Stimmtraining für trans* Menschen spezialisiert. Zudem ist sie in der Lehre tätig, als Gastdozentin hält sie Vorlesungen zum Thema 'kindliche Stimmstörungen'.

5.4 Durchführung des Interviews

Das Experteninterview konnte aufgrund der aktuellen Lage mit Corona nicht persönlich durchgeführt werden. Damit eine möglichst natürliche Gesprächssituation hergestellt werden konnte, wurde auf einen Videoanruf ausgewichen. Dieser ermöglichte das gegenseitige Sehen und Hören. Das Interview fand am 6. Januar 2021 statt.

5.5 Ergebnisse des Interviews

Als Aufbereitungsmethode wurde ein zusammenfassendes Protokoll erstellt, dieses ist im Anhang VI zu finden. Die Ergebnisse des Interviews werden anhand einer Zusammenfassung in die Bereiche Häufigkeit, Wissenshintergrund sowie Vision und Grenzen aufgeteilt. Die in Klammern gesetzten Nummern stehen für die dazugehörige Aussage im Interviewprotokoll.

Häufigkeit

Frau T.K. berichtet, dass freipraktizierende Logopäd*innen nur selten kindliche Stimmstörungen behandeln (1). Von Schulloogopäd*innen erhält sie kaum Anfragen für Beratungen. Sie begründet die tiefe Anzahl der Behandlungen von kindlichen Stimmstörungen durch das System der Anmeldung für die Logopädie in der Schweiz, welches nicht über Ärzt*innen sondern über die Schule läuft. In Deutschland läuft die Anmeldung zur Logopädie über Phoniater*innen, welche die Kinder routinemässig sehen. Aus diesem Grund werden in Deutschland auch deutlich häufiger Kinder mit Stimmstörungen behandelt (7).

In logopädischen Praxen werden hauptsächlich Kinder im Vorschulalter behandelt, eine Therapie erachtet T.K. bei Kindern unter acht oder neun Jahren als nicht sinnvoll. Deshalb kommt es vereinzelt zu Elternberatungen. Dort stehen Übungen, Beobachtungsaufträge sowie Verhaltensvorschläge innerhalb der Familie im Fokus (10). Bei Kindern im Vorschulalter mit stimmlichen Auffälligkeiten, die sich im Übertritt an die Schule befinden, erstellt T.K. jeweils einen Bericht für die Schulloogopädin, welcher über die stimmlichen Auffälligkeiten des Kindes informiert (24).

Wissenshintergrund

T.K. ist der Meinung, dass Logopäd*innen nach ihrer Ausbildung über genügend Information zum Thema kindliche Stimmstörung verfügen, um mit der Behandlung zu beginnen. Sie sieht das Problem bei der grossen Überwindung, die es braucht, um mit der Therapie zu starten. Es existiert kein Rezept, welches eine genaue Handlungsanweisung, wie beispielsweise bei der Lautanbahnung, vorgibt (15). Zusätzlich könnte der Respekt vor der Störung gross sein, da die Eltern ebenfalls einbezogen werden müssen, weil das Kind phoniatisch abgeklärt werden muss (16). T.K. sind Fälle von Schullogopäd*innen bekannt, wo es nicht möglich war, die Eltern zur phoniatischen Abklärung zu überzeugen (17).

Vision und Grenzen

Frau K. benennt die mangelnden zeitlichen Ressourcen der Schullogopäd*innen als Grund für die geringe Häufigkeit der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen. Andere Störungen haben Vorrang (13). Zusätzlich besteht ein allgemeiner Mangel an Logopäd*innen, nicht alle Stellen sind besetzt. Die Lösung sieht T.K. in der Erhöhung der Stellenprozentage der Logopäd*innen (14.). Weitere Optionen sind Fortbildungen im Sinne eines Updates zum Thema Stimmstörungen bei Kindern. Eine solche Fortbildung hat sie schon einmal organisiert, diese ist bei den Logopäd*innen gut angekommen (25). Sie erachtet es als wichtig, dass solche Fortbildungen obligatorisch sind. Denn ein Angebot an Fortbildungen, beispielsweise vom Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (zbl) besteht bereits, auf freiwilliger Basis wird es jedoch kaum genutzt (27).

Weiteres

T.K. beschreibt, dass sie die Folgen der geringen Behandlungshäufigkeit direkt in ihrem Alltag spürt. Viele ihrer Klient*innen leiden seit der Kindheit an einer heiseren Stimme (20). Erst bei Schmerzen und Schwierigkeiten sind sie bereit für eine Therapie (22).

6 Interpretation der Ergebnisse und Vision einer 'good practice'

Nach der Darstellung der Ergebnisse sowie der Zusammenfassung des Experteninterviews werden in diesem Kapitel die Ergebnisse interpretiert. Es folgt die Beantwortung der Fragestellung, eine Einordnung der Hypothesen sowie die Beschreibung einer Vision für 'good practice' im Handlungsfeld kindliche Stimmstörungen an schulischen Institutionen. Zum Schluss werden allgemeine Erkenntnisse aus der Umfrage und dem Experteninterview kurz erläutert.

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Es haben insgesamt 32 Proband*innen an der Umfrage teilgenommen. Für die Gesamtzahl der Schullogopäd*innen in der Deutschschweiz ist diese Anzahl nicht repräsentativ, sie erlaubt jedoch einen Einblick in die reale Praxis.

Folgende Fragestellungen und Annahmen werden mit der Umfrage zu beantworten versucht.

- a. Die Mehrheit der Befragten hat keine Erfahrung mit der Behandlung kindlicher Stimmstörungen. (Frage 1 und 2)

Fast 90 Prozent der Befragten gaben bei Frage 1 an, schon einmal in die Behandlung kindlicher Stimmstörungen involviert gewesen zu sein. Anhand der Ergebnisse aus der Befragung kann nicht ausgesagt werden, inwiefern die Teilnehmer*innen der Umfrage in die Behandlung involviert gewesen sind. Der hohe Ja-Anteil begründet sich vermutlich durch die Formulierung der Frage: '*Haben Sie schon einmal ...*' ist sehr weit gefasst. Ausserdem verfügen 87 Prozent der befragten Logopäd*innen über mehr als vier Jahre Berufserfahrung, die Wahrscheinlichkeit in dieser Zeit mindestens einmal mit einer Stimmstörung in Berührung zu kommen, ist, auch aufgrund der hohen Prävalenzzahlen, hoch. Von Erfahrung in der Behandlung kindlicher Stimmstörungen kann trotzdem nicht gesprochen werden, da zwei Drittel der Proband*innen weniger als ein Fall pro Jahr behandeln.

- b. Bei den Proband*innen besteht ein allgemeines Interesse für das Thema 'kindliche Stimmstörungen'. (Frage 3)

Aufgrund der Resultate der Umfrage kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein allgemeines Interesse für das Thema 'kindliche Stimmstörungen' besteht. Nur rund die Hälfte der Befragten interessiert sich eher oder interessiert sich für das Störungsbild. Auf der Seite der Teilnehmer*innen besteht das Interesse für andere Störungsbilder, die den schulischen Erfolg erheblich gefährden. Da das Fach der Logopädie sehr weitläufig ist und eine Vielzahl von Störungsbildern zum Kompetenzbereich von Schullogopäd*innen gehören, kann nicht von einem allgemeinen Interesse für das spezifische Störungsbild der kindlichen Stimmstörung ausgegangen werden.

- c. Welchen Stellenwert hatte das Thema 'kindliche Stimmstörungen' in der Ausbildung der Proband*innen? (Frage 4)

Gut zwei Drittel der Teilnehmer*innen haben angegeben, dass das Thema 'kindliche Stimmstörungen' in ihrer Ausbildung nicht oder eher nicht ausreichend behandelt wurde. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Thema einen geringen Stellenwert in der Ausbildung der befragten

Logopäd*innen hatte. In der Kommentarspalte wurden unterschiedliche Angaben zur Ausbildung gemacht. Dies hängt damit zusammen, dass die Teilnehmenden ihre Ausbildung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und vermutlich an unterschiedlichen Hochschulen absolviert haben.

- d. Die Mehrzahl der Proband*innen hat keine Weiterbildung zum Thema 'kindliche Stimmstörungen' absolviert. (Frage 5)

Diese Frage kann mit 'Ja' beantwortet werden, da nur knapp 6 der insgesamt 32 befragten Logopäd*innen eine Weiterbildung zum Thema 'kindliche Stimmstörungen' besucht haben. In Beziehung gesetzt mit den Antworten zu Frage 2, welche sich mit den Häufigkeiten der Behandlung auseinandersetzt, ist dieses Resultat durchaus nachzuvollziehen. Wenn kindliche Stimmstörungen im praktischen Alltag nur eine geringe Bedeutung haben, ist der Bedarf einer Weiterbildung auch nicht vorhanden.

- e. Wie kompetent sind die befragten Logopäd*innen in der Behandlung hinsichtlich Diagnostik und Therapie kindlicher Stimmstörungen? (Frage 6 und 7)

Die Praktiker*innen schätzen ihr Wissen und ihre Kompetenz in der Erkennung und der Diagnostik kindlicher Stimmstörungen besser ein als in der logopädischen Therapie. Bei Frage 6.1 kommentierten einige Proband*innen, dass das Wissen der Diagnostik aus dem Erwachsenenbereich in den Kinderbereich übertragen werden kann. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass sich die Praktiker*innen bei Frage 6 besser eingeschätzt haben. Darüber hinaus folgt die Diagnostik kindlicher Stimmstörungen einem Schema, das immer ähnlich abläuft, die Therapie hingegen muss viel individueller auf das betroffene Kind angepasst werden. Bemerkenswert ist, dass nur sechs Proband*innen der Aussage zu Frage 6 voll zustimmen und nur drei der Aussage bezüglich Therapie. Daraus lässt sich schliessen, dass sich nur ein kleiner Teil der Befragten in der Behandlung kindlicher Stimmstörungen kompetent fühlt.

- f. Die Mehrzahl der Proband*innen pflegt keine Kontakte zu den mitbehandelnden Professionen kindlicher Stimmstörungen. (Frage 8)

Diese Annahme kann verifiziert werden, da die Aussage zu Frage 8 bei knapp 85 Prozent der befragten Logopäd*innen nicht oder eher nicht zutrifft. Die Praktiker*innen begründen die fehlende Zusammenarbeit mit der geringen Behandlungshäufigkeiten in der Praxis. Ein weiterer Grund, welcher von den Proband*innen nicht genannt wurde, könnte auch der Standort der mitbehandelnden Professionen sein. Ärzt*innen und Psycholog*innen befinden sich in der Regel ausserhalb der schulischen Institution, dadurch entstehen keine spontanen Gespräche, wie sie beispielsweise mit den Lehrpersonen entstehen. Weiter ist anzunehmen, dass die Anzahl der Ärzt*innen, die sich mit dem Thema 'kindliche Stimmstörungen' auskennen, begrenzt ist.

6.2 Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Abschnitt wird die erste Fragestellung dieser Arbeit beantwortet.

Wie ist der Umgang mit kindlichen Stimmstörungen seitens Logopäd*innen im Kontext Schule?

Die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen macht nur einen geringen Anteil der logopädischen Arbeit von Schullogopäd*innen aus. Der Fokus liegt auf der Behandlung von anderen Störungsbildern wie beispielsweise Lese-Rechtschreib-Störungen, Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklungsstörungen. Es fehlt an Erfahrung in der Diagnostik und der Therapie kindlicher Stimmstörungen. Die Anmeldung beim logopädischen Dienst hängt entweder von den Lehrpersonen oder den Eltern des betroffenen Kindes ab. Dies führt dazu, dass es nur zu einer Anmeldung kommt, wenn die Eltern oder die Lehrpersonen den Verdacht haben, dass das Kind an einer Stimmstörung leiden könnte. Falls es trotzdem zu einer Behandlung kindlicher Stimmstörungen kommt, bedarf es einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern des betroffenen Kindes, diese kann in der Praxis nicht immer vorausgesetzt werden. Aus diesem Grund kommt es teilweise weder zu einer Diagnostik noch zu anschließender Therapie.

Die Antwort auf die Fragestellung '***Über welchen Wissenshintergrund zu kindlichen Stimmstörungen verfügen die Logopäd*innen im Kontext Schule?***' gestaltet sich folgendermassen:

Die befragten Schullogopäd*innen verfügen über sehr unterschiedliche Wissenshintergründe. Das Wissen wird durch Weiterbildungen, Erfahrung und Austausch mit Kolleg*innen erworben. In der Ausbildung konnte sich die Mehrzahl der Befragten nicht genügend Wissen für die Umsetzung einer 'good practice' aneignen. Zudem spielt bei der Entscheidung für oder gegen eine Weiterbildung das Interesse für das Thema 'kindliche Stimmstörungen' eine grosse Rolle.

6.3 Überprüfung der Hypothesen

- Häufigkeit: *Die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen, einschliesslich Diagnostik und Therapie der Störung sowie Elternberatungen, macht nur einen geringen Teil der logopädischen Arbeit im Kontext Schule aus.*

Diese Hypothese wurde mit der Befragung klar bestätigt. Nur eine Person, die an der Umfrage teilgenommen hat, behandelt mehrere Fälle von kindlichen Stimmstörungen jährlich. Die qualitativen Kommentare zeigen auf, dass es etwas häufiger zu Abklärungen als zur Therapie kommt. Gründe dafür sind die Einstellung der Bezugspersonen des betroffenen Kindes gegen die ausführliche Diagnostik und Therapie und die Meinung des ärztlichen Fachpersonals, welches sich trotz Befund gegen eine Therapie ausspricht. Auf ärztlicher Seite wird teilweise, damit argumentiert, dass sich die Stimmstörung in der Pubertät auswächst. Die aktuelle Literatur empfiehlt jedoch vor der Pubertät mit der Therapie zu beginnen. Die zeitlichen Ressourcen der Schullogopäd*innen sind begrenzt und reichen häufig nicht für die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen aus. Dieses Problem benennt auch die Expertin T.K (13). Der Fokus wird auf andere Störungsbilder gelegt, die den schulischen Erfolg der Schüler*innen wesentlicher gefährden. Laut Studien nutzen ein Drittel bis 80

Prozent aller Arbeitnehmer*innen die Stimme als Hauptwerkzeug, die Folgen der Störung gehen also über den schulischen Erfolg hinaus und können sich später im Arbeitsleben zeigen. Laut Expertin T.K. stellt der Vorgang, wie es zur Anmeldung beim logopädischen Dienst kommt, ein Grund für die geringe Behandlungshäufigkeit kindlicher Stimmstörungen dar (7). Sie vertritt die Meinung, dass viele betroffene Kinder nicht abgeklärt werden, da die stimmlichen Auffälligkeiten den Eltern nicht auffallen (6). Die Resultate der Studie von Kiliç et al. (2004), welche die Wahrnehmung der Eltern beurteilt hat, kann die Expertin mit ihren praktischen Erfahrungen bestätigen (S. 410). Zusätzlich kann bei den Eltern die Hemmschwelle für eine ärztliche Abklärung höher sein als für eine ausschliessliche logopädische Therapie. Eltern und Lehrpersonen sind nicht oder nicht ausreichend über das Störungsbild aufgeklärt, was zur Folge hat, dass die Logopäd*innen selten Anmeldungen mit stimmlichen Auffälligkeiten erhalten. Die Teilnehmer*innen der Umfrage fordern deshalb eine bessere Aufklärung der Eltern und der mitbehandelnden Professionen. Vilkman (2000) unterstreicht diese Forderung: «Menschen für die Stimme im Kommunikationsprozess zu sensibilisieren bzw. deren stimmliche Fähigkeiten zu optimieren, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Sprechwissenschaft und Sprecherziehung, respektive Sprechstimmgebung» (S. 120). Im Hinblick auf die hohen Prävalenzwerte von kindlichen Stimmstörungen und deren Auswirkungen (Kapitel 2.2) ist die Häufigkeit der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen in der Realität beunruhigend. Die geringe Häufigkeit der Behandlung führt zur Annahme, dass die Mehrheit der spezialisierten Berufsgruppe die Störung nicht erkennt. Diesbezüglich kann ausserdem angenommen werden, dass sich unser Gehör so stark an pathologische Stimmuster und Klänge gewöhnt hat, dass diese nicht mehr wahrgenommen werden.

- *Interprofessionalität: Die Zusammenarbeit mit Professionen, die ebenfalls an der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen beteiligt sind, ist im schulischen Kontext für eine Behandlung im Sinne einer 'good practice' nicht ausreichend.*

Diese Hypothese kann ebenfalls eindeutig bestätigt werden. 72 Prozent der Teilnehmer*innen haben keinen Kontakt mit den Professionen, die ebenfalls an der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen beteiligt sind. Bei konkreten Fällen findet die Zusammenarbeit in der Regel mit der medizinischen Fachperson statt. Zu Psycholog*innen gestalten sich die Kontakte schwerer. Die fehlende Zusammenarbeit kann auch durch die geringe Behandlungshäufigkeit erklärt werden. Wenn kein Bedarf besteht, werden die Kontakte nicht aufrechterhalten. Die Zusammenarbeit mit Ärzt*innen kann erschwert sein, wenn Meinungsunterschiede, beispielsweise bezüglich des Sinns der logopädischen Therapie, bestehen. Zusätzlich ist die Zusammenarbeit mit ärztlichem Fachpersonal von den Eltern der betroffenen Kinder abhängig, diese sind verantwortlich für die phoniatische Abklärung. Der Standort der mitbehandelnden Professionen, könnte einen weiteren Grund für die fehlende Zusammenarbeit darstellen. Die Logopäd*innen und das ärztliche Fachpersonal beziehungsweise Psycholog*innen arbeiten nicht in der gleichen Institution.

- *Interesse: Der Ist-Zustand in der Praxis zeigt auf, dass das Interesse für das Thema kindliche Stimmstörungen bei den Logopäd*innen vorhanden ist.*

Diese Hypothese wird nicht vollständig bestätigt. Insgesamt 53 Prozent der Befragten interessieren sich oder interessieren sich eher für kindliche Stimmstörungen. Das fehlende Interesse erklärt sich einerseits durch die geringe Anzahl Klient*innen mit kindlichen Stimmstörungen. Andere Störungsbilder stehen im Interessensfokus, was die zeitlichen Ressourcen für kindliche Stimmstörungen verringert. Andererseits ist das Fach der Logopädie sehr weitläufig, viele Störungsbilder fallen in den Kompetenzbereich von Logopäd*innen. Das Interesse für kindliche Stimmstörungen kann deshalb nicht bei allen Praktiker*innen vorausgesetzt werden. Es ist eine kleine Gruppe von Teilnehmer*innen auszumachen, die einen besonderen Bezug zur Stimme hat und sich deshalb besonders für das Thema interessiert. Da nur knapp 20 Prozent der Befragten eine Weiterbildung zu kindlichen Stimmstörungen besucht haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein grundsätzliches Interesse an dem Störungsbild vorhanden ist.

- *Kompetenzeinschätzung: Es besteht eine Kompetenzlücke hinsichtlich Diagnostik und Therapie von kindlichen Stimmstörungen.*

Diese These kann ebenfalls nicht abschliessend bestätigt oder widerlegt werden. Im Hinblick auf die Ausbildungen kann von einer Kompetenzlücke gesprochen werden. Drei Viertel der befragten Logopäd*innen geben an, dass das Thema 'kindliche Stimmstörungen' in ihrer Ausbildung nicht ausreichend behandelt wurde. Die Expertin T.K. hingegen ist der Meinung, dass die aktuelle Ausbildung an der HfH ausreicht, um mit der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen zu beginnen. Das Problem sieht sie eher bei der Überwindung, die es für den Einstieg braucht (15). Zudem kann auch bei der Betrachtung der Anzahl Weiterbildungen zu 'kindlichen Stimmstörungen' von einer Kompetenzlücke ausgegangen werden. Hier gilt jedoch wiederum die seltene Vorkommenshäufigkeit der Störung zu beachten, welche keine Notwendigkeit einer Weiterbildung vorsieht. Logopäd*innen, die eine Weiterbildung besucht haben, geben bei Frage 3 an, dass sie sich besonders für das Thema 'kindliche Stimmstörungen' interessieren. Durch ihre Ausbildung und ihre Interessen weisen sie einen besonderen Bezug zur Stimme auf. Hinsichtlich Diagnostik gehen die Ergebnisse der Befragung in eine andere Richtung. Über die Hälfte der Teilnehmer*innen geben an, dass ihr Wissen und die Kompetenz, eine Stimmstörung zu erkennen und weitere diagnostische Schritte einzuleiten, eher ausreicht oder ausreicht. In der Therapie schätzen die Proband*innen ihr Wissen und die Kompetenz, eine kindliche Stimmstörung logopädisch zu behandeln, weniger gut ein. Es fehlt ihnen an praktischen Erfahrungen und Routine. Therapeut*innen, die ihre Kompetenzen als ausreichend einschätzen, erwarben ihr Wissen und ihre Kompetenzen durch Weiterbildungen, Erfahrungen aus früheren Fällen und dem Austausch mit Kolleg*innen. Abschliessend kann zu dieser These gesagt werden, dass die befragten Therapeut*innen sehr unterschiedliche Wissenshintergründe mitbringen, was sich durch die Ausbildung, Weiterbildungen, persönliches Interesse und Erfahrungen begründen lässt.

Bei der Interpretation der Ergebnisse zum Wissenshintergrund muss ausserdem berücksichtigt werden, dass es sich hauptsächlich um eine Selbsteinschätzung der Praktiker*innen handelt. Mittels Umfrage wurde das Wissen und die Kompetenz der Proband*innen nicht überprüft.

6.4 Vision einer 'good practice'

Nachfolgend werden eigens erarbeitete Empfehlungen für den Umgang mit den hohen beziehungsweise steigenden Fallzahlen im Sinne einer 'good practice' beschrieben. Die Empfehlungen beziehen sich nicht nur auf das Handlungsfeld der Logopäd*innen, sondern richten sich an die Gesamtheit der Professionen und Bezugspersonen, die am Prozess der Behandlung beteiligt sind. Die Vision leitet sich von den Ideen der Teilnehmenden aus der Online-Befragung (Frage 9 und 10) sowie dem Interview mit der Expertin T.K. ab.

- Eltern und Lehrpersonen werden für das Störungsbild der kindlichen Stimmstörung sensibilisiert. Die Thematisierung der Risikofaktoren und der Folgen der Störung sind ein wichtiger Bestandteil der Sensibilisierung.
 - Es bestehen Konzepte, worauf die Praktiker*innen bei Bedarf zurückgreifen können.
- Kinderärzt*innen und Hals-Nasen-Ohrenärzt*innen werden für das Vorkommen von kindlichen Stimmstörungen sensibilisiert.
- An schulischen Institutionen wird bereits ab dem Kindergarten Präventionsarbeit zur Vermeidung von Stimmstörungen und deren Langzeitschäden geleistet.
 - Der Einbau von stimmhygienischen Übungen im Musikunterricht ist Teil des Präventionsangebotes.
- Die nahen Bezugspersonen des betroffenen Kindes werden in die Therapie miteinbezogen, damit ein gelingender Transfer der erlernten Techniken umgesetzt werden kann.
- Die Stellenprozente in der Logopädie werden erhöht. Dies ermöglicht eine Auseinandersetzung mit dem Störungsbild der kindlichen Dysphonie.
- Es besteht ein Gefäss, zum Beispiel eine kantonale Fachstelle Stimme, dort können sich die Praktiker*innen zu kindlichen Stimmstörungen austauschen.
 - Das Gefäss beinhaltet die Möglichkeit zur Super- und Intervision.
- Im Logopädiestudium wird das Thema 'kindliche Stimmstörungen' ausreichend behandelt, damit die Handlungsfähigkeit am Ende des Studiums vorausgesetzt werden kann.
 - Die Ausbildung involviert praxisnahe Beispiele und konkrete Ideen sowie Handlungsmöglichkeiten.
- Weiterbildungen zu kindlichen Stimmstörungen werden mitfinanziert und sind für die Praktiker*innen obligatorisch.
 - Die Weiterbildung dient zur Aneignung von Fachwissen und zur Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten.

- Die mitbehandelnden Professionen vertreten dieselben Haltungen bezüglich Wirksamkeit der logopädischen Therapie wie die Praktiker*innen.

6.5 Allgemeine Erkenntnisse

In diesem Abschnitt wird auf allgemeine Erkenntnisse aus der Befragung eingegangen, welche keinen direkten Bezug zur Fragestellung und zu den Hypothesen aufweisen.

Elternarbeit

Aus den Ergebnissen der Befragung und dem Interview wurde deutlich, welchen grossen Einfluss die Eltern bei der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen haben. Von der Anmeldung bis zum Gelingen der Therapie hängen die Entscheidungen vom Vormund des betroffenen Kindes ab. Wenn den Eltern die Stimmstörungen ihres Kindes nicht auffällt, wird es auch nicht in der Logopädie oder bei Ärzt*innen vorgestellt. Sprechen sich die Eltern gegen eine phoniatische Untersuchung aus, erfolgt keine anschliessende Therapie.

Prävention

Die Teilnehmer*innen der Umfrage nannten die Prävention häufig als Idee für den Umgang mit den hohen beziehungsweise steigenden Fallzahlen. In der Literatur sind jedoch kaum Angaben zur Prävention zu finden. Dies kann daran liegen, dass die Stimmstörung in ein sehr komplexes Ursachengefüge eingebettet ist. Dort den richtigen Ansatz für die Prävention zu finden, stellt eine grosse Herausforderung dar.

7 Schluss

Abschliessend folgt eine Zusammenfassung der Bachelorarbeit, ein Ausblick sowie eine Reflexion der Arbeit.

In dieser Bachelorarbeit wurde der Fragestellung nachgegangen, wie im Kontext Schule seitens Logopäd*innen mit kindlichen Stimmstörungen umgegangen wird. Ausserdem hat sich die Autorin für den Wissenshintergrund der Logopäd*innen interessiert. Auf der Grundlage einer Literaturrecherche wurde eine Umfrage erstellt, die den Ist-Zustand der Behandlung kindlicher Stimmstörungen im Kontext Schule erfassen sollte. Zusätzlich wurde die Sichtweise einer Stimmexpertin dargestellt. Die Logopäd*innen und die Expertin wurden ausserdem nach Ideen für die Umsetzung von ‘good practice’ im Hinblick auf die steigenden Prävalenzwerte befragt. Die Teilnehmenden haben bei der Online-Befragung angegeben, dass die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen nur einen geringen Anteil ihrer logopädischen Arbeit ausmacht. Nicht alle Teilnehmenden nehmen die hohen Prävalenzwerte in ihrem praktischen Alltag wahr. Im schulisch-ambulanten Bereich liegt der Fokus auf Störungen, die den schulischen Erfolg erheblich beeinflussen, beispielsweise Lese-Rechtschreib-Störungen oder schwere Sprachentwicklungsstörungen. Den befragten Logopäd*innen mangelt es an zeitlichen Ressourcen für die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen. Die Teilnehmer*innen verfügen über unterschiedliches Interesse, Wissen und unterschiedliche Kompetenz zu kindlichen Stimmstörungen. Einem Grossteil der Befragten fehlt es an Erfahrung in der Diagnostik und Therapie kindlicher Stimmstörungen. Für die Umsetzung einer ‘good practice’ im Hinblick auf die hohen beziehungsweise steigenden Prävalenzwerte muss auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden. Von den Proband*innen wird gefordert, Lehrpersonen, Eltern und Ärzt*innen für kindliche Stimmstörungen zu sensibilisieren. Die Prävention von kindlichen Stimmstörungen sollte bereits im Kindergarten einen festen Platz haben. Seitens Logopäd*innen besteht der Wunsch nach mitfinanzierten Weiterbildungen. Dafür schlägt die Expertin obligatorische Weiterbildungen vor. Da es an zeitlichen Ressourcen für den Umgang mit kindlichen Stimmstörungen fehlt, wird von den Praktiker*innen eine Erhöhung der Stellenprozentage gefordert. Um den Austausch unter Kolleg*innen zu fördern, wird der Wunsch nach einem Gefäss geäussert, das Inter- und Supervision ermöglicht.

7.1 Ausblick

Die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen macht nur einen kleinen Teil der logopädischen Arbeit von schulisch-ambulant tätigen Logopäd*innen aus. Dies ist jedoch nicht durch die Logopäd*innen selbst begründet, sondern durch den gesellschaftlichen Umgang mit kindlichen Stimmstörungen. Eltern, Lehrpersonen und Kinderärzt*innen sind nicht ausreichend über dieses Störungsbild informiert. Aus diesem Grund könnte in einem weiteren Schritt ein Konzept erarbeitet werden, welches das Problem der Sensibilisierung angeht. Mit den neu erstellten Leitlinien, die im Juni 2021 erscheinen sollen, kann Abhilfe geschaffen werden.

Ein von den Praktiker*innen häufig genannter Hinderungsgrund, weshalb keine ‘good practice’ erfolgt, stellen die zeitlichen Ressourcen dar. Eine Erhöhung der Stellenprozente von Logopäd*innen ist zum jetzigen Zeitpunkt aber eher unwahrscheinlich, da den Schulen nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und ein Mangel an Logopäd*innen besteht. Deshalb sollten kindlichen Stimmstörungen präventiv vorgebeugt werden. Dazu müssten Konzepte erstellt werden, welche die Prävention im schulischen Bereich fördern. In der Ausbildung mangelt es häufig an Beispielen von kindlichen Stimmstörungen. Aufgrund dessen könnte sich ein weiteres Projekt der Erarbeitung von Beispielen anhand von Videos widmen. Den Logopäd*innen soll ausserdem eine Handlungsanweisung zur Verfügung stehen, die sie über das Vorgehen in der Diagnostik und der Therapie sowie die erforderliche Zusammenarbeit mit anderen Professionen informiert. Die Erstellung einer solchen Handlungsanweisung könnte ein weiteres Projekt darstellen.

7.2 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Themenwahl meiner Bachelorarbeit ermöglichte mir eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema ‘kindliche Stimmstörungen’. Ich habe versucht, einen möglichst eindeutigen Fragebogen zu erstellen, um Missverständnisse zu vermeiden. Mit der Durchführung eines Pretests mit fünf Probandinnen wurde der Fragebogen abgesichert. Bei der Sichtung der Ergebnisse hat sich gezeigt, dass nicht alle Fragen eindeutig formuliert waren. Insbesondere Frage 10 wurde nicht von allen Proband*innen verstanden. Mein Ziel war es, den Online-Fragebogen möglichst kurz zu gestalten, damit die Proband*innen wenig Zeit dafür aufwenden müssen. Dies ist mir mit der Beschränkung auf zehn Fragen gelungen. Zusätzlich gestaltete sich die Verteilung der Umfrage mittels Link einfach. Eine Schwierigkeit bestand darin, genügend Teilnehmer*innen für die Umfrage zu gewinnen, um die Gruppe der Schulloogpäd*innen zu repräsentieren. Durch den Versand über zwei grosse logopädischen Stadtverbände konnten viele Schulloogpäd*innen erreicht werden. Der Zeitpunkt des Versands war jedoch nicht optimal gewählt, vor den Weihnachtsferien sind die Praktiker*innen häufig sehr beschäftigt. Die Nutzung des Online-Tools ‘Google Formulare’ erleichterte die Darstellung der quantitativen Ergebnisse, da die Daten direkt in eine Excel-Tabelle importiert werden konnten. Die grosse Vielfalt an qualitativen Kommentaren bei den meisten Fragen beanspruchte viel Zeit für die Auswertung, zusätzlich war ein Teil davon für die Interpretation nicht brauchbar. Der Leitfaden des Experteninterviews beinhaltet auch Fragen, die für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant waren. Deshalb konnte auch ein Grossteil dieser Daten nicht verwendet werden. Trotzdem war es sehr interessant, zusätzlich die Perspektive einer Expertin zu hören. Zu Beginn des Arbeitsprozesses habe ich zu wenig Zeit in die Ausarbeitung der Fragestellung und der dazugehörigen Hypothesen investiert. Dies hat dazu geführt, dass sich die Interpretation der Ergebnisse zunächst als grosse Herausforderung herausgestellt hat. Aus diesem Grund wurden die Fragestellungen und Hypothesen nach der Online-Befragung und dem Interview erneut überarbeitet. Im Grossen und Ganzen war es interessant, einen Einblick in die Praxis im Kontext Schule zu erhalten und die Standpunkte der Praktiker*innen in Erfahrung zu bringen.

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Stimmlippenknötchen beidseitig (Ribeiro, 2006, S. 65)	8
Abbildung 2: Biopsychosoziales Ursachengefüge kindlicher Stimmstörungen (Beushausen & Haug, 2011, S. 43)	10
Abbildung 3: Trias Diagnostik bei kindlichen Stimmstörungen (eigene Darstellung, 2021).....	12
Abbildung 4: Bio-psycho-soziales Modell der ICF (Schuntermann, 2004, S.11)	13
Abbildung 5: Parameter der logopädischen Befunderhebung (Beushausen & Haug, 2011, S. 48). 14	
Abbildung 6: Therapieansätze bei kindlichen funktionellen Stimmstörungen (eigene Darstellung, 2021)	15
Abbildung 7: Therapiebereiche mehrdimensionaler Ansatz (Beushausen & Haug, 2011, S. 98)...	16
Abbildung 8: Grafik zu Frage 01 (eigene Darstellung, 2021)	21
Abbildung 9: Grafik zu Frage 02 (eigene Darstellung, 2021)	21
Abbildung 10: Grafik zu Frage 1 (eigene Darstellung, 2021)	22
Abbildung 11: Grafik zu Frage 2 (eigene Darstellung, 2021)	22
Abbildung 12: Grafik zu Frage 3 (eigene Darstellung, 2021)	23
Abbildung 13: Grafik zu Frage 4 (eigene Darstellung, 2021)	23
Abbildung 14: Grafik zu Frage 5 (eigene Darstellung, 2021)	24
Abbildung 15: Grafik zu Frage 6 (eigene Darstellung, 2021)	25
Abbildung 16: Grafik zu Frage 7 (eigene Darstellung, 2021)	25
Abbildung 17: Grafik zu Frage 8 (eigene Darstellung, 2021)	26

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Stimmentwicklung (Hammer & Teufel-Dietrich, 2017, S. 37)	6
Tabelle 2: Psychodynamische Aspekte der hyperfunktionellen und hypofunktionellen Stimm- symptomatik nach Andrews 1995 (zitiert nach Ribeiro, 2006, S. 64)	8
Tabelle 3: Häufigkeiten nach Geschlecht und Befundgruppen (Kiliç et al., 2004, S. 410).....	9

10 Literaturverzeichnis

- Audeoud, M. (2019). *Qualitative Erhebungsmethoden*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- AWMF online (2011). *Diagnostik und Therapie von Störungen der Stimmfunktion*. Verfügbar unter: <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/anmeldung/1/11/049-008.html>.
- Beushausen, U. (2009). *Kindliche Stimmstörungen. Ein Ratgeber für Eltern und pädagogische Berufe*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Beushausen, U. & Haug, C. (2011). *Stimmstörungen bei Kindern*. München: Reinhardt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie (2. Aufl.)*. Volksschulamt: Zürich.
- Bohlender, J. (2013). Fehler und Gefahren: Behandlung gutartiger Kehlkopferkrankungen. *Laryngo-Rhino-Otol*, 92, 239-257.
- Carding, P. N., Roulstone, S., Northstone, K. & ALSPAC Study Team (2006). The Prevalence of Childhood Dysphonia: A Cross-Sectional Study. *Journal of Voice*, 20(04), 623-630.
- Brohammer, C. & Kämper, A. (2011). *Therapie kindlicher Stimmstörungen. Eine Übungssammlung (2. Aufl.)*. München: Reinhardt.
- Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V. *Funktionelle Stimmstörungen*. Verfügbar unter: <https://www.dbl-ev.de/logopaedie/stoerungen-bei-erwachsenen/stoerungsbereiche/stimm-dysphonien/funktionelle-stimmstoerungen/>.
- DGPP (2011). *Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie. Stimmstörung*. Verfügbar unter: <http://dgpp.de/de/wp-content/files/Stimmstoerungen.pdf>.
- Fuchs, M. (2009). Stimmstörungen bei Kindern und Jugendlichen. *HNO*, 6, 603-614.
- Hammer, S. & Teufel-Dietrich, A. (2017). *Stimmtherapie mit Erwachsenen. Was Stimmtherapeuten wissen sollten (6. Aufl.)*. Berlin: Springer.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium (3. Aufl.)*. München: UVK.
- Kiliç, A.M., Okur, E., Yidirim, I. & Güzelsoy, S. (2004). The prevalence of vocal fold nodules in school age children. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, 68, 409-412.
- Kollbrunner, J. (2006). *Funktionelle Dysphonien bei Kindern. Ein psycho- und familiendynamischer Therapieansatz*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken (5. Aufl.)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren (Version 0.8)*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Ribeiro, A. M. (2006). *Funktionelle Stimmstörungen im Kindesalter. Eine psychologische Vergleichsstudie*. Idstein: Schulz-Kirchner.

- Ribeiro von Wersch, A. M. (2020). Therapeutische Entscheidungsfindung bei kindlichen Stimmstörungen. In U. Beushausen (Hrsg.), *Therapeutische Entscheidungsfindung in der Sprachtherapie. Grundlagen und 15 Fallbeispiele* (S. 249-261). München: Reinhardt.
- Roy, N., Merrill, R.M., Gray, St. D. & Smith, E.M. (2005). Voice disorders in the general population: prevalence, risk factors, and occupational impact. *Laryngoscope*, 115 (11), 1988-1995.
- Ruben, R. J. (2000). Redefining the survival of the fittest: Communication disorders in the 21st century. *Laryngoscope*, 110 (2), 241-245.
- Schneider-Stickler, B. (2012). Stimmstörungen im Kindesalter. *HNO*, 7, 590-594.
- Schuntermann, M., F. (2004). *Einführung in die Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ein Grundkurs* (2. Version). Frankfurt am Main: Verband Deutscher Rentenversicherer.
- Vilkman, E. (2000). Voice problems at work. A challenge for occupational safety and health arrangement. *Folia Phoniatrica et Logopedica*, 52 (1-3), 120-125.
- Voigt-Zimmermann, S., Schönweiler, R., Fuchs, M., Beushausen, U., Kollbrunner, J., von Wersch, A. R., & Keilmann, A. (2015). Dysphonien bei Kindern. Teil 1. Interdisziplinärer Konsens über Definition, Pathophysiologie und Prävalenz. *Sprache Stimme Gehör*, 39(01), 38-43.
- Voigt-Zimmermann, S., Schönweiler, R., Fuchs, M., Beushausen, U., Kollbrunner, J., von Wersch, A. R., & Keilmann, A. (2015). Dysphonien bei Kindern. Teil 2. Interdisziplinärer Konsens zu Diagnostik und Therapie. *Sprache Stimme Gehör*, 39(01), 44-51.
- Voigt-Zimmermann, S. & Miethe, B. (2018). Kombiniert-Psychologische Übungstherapie. In Steiner, J. (Hrsg.), *Ressourcenorientierte Logopädie. Perspektiven für ein starkes Netzwerk in der Therapie* (S. 147-158). Bern: Hogrefe.
- Voigt-Zimmermann, S. (2019). Stimmstörungen bei Kindern: Interdisziplinärer Konsens für ein komplexes Störungsbild. In Fritzsche, T., Yetim, Ö., Otto, C. & Adelt, A. (Hrsg.), *Spektrum Patholinguistik 11* (S. 15-31). Potsdam: Universitätsverlag Potsdam.

11 Anhang

I.	Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der HfH.....	I
II.	Rechercheprotokoll	II
III.	Fragebogen	VI
IV.	Darstellung der Resultate der Onlinebefragung	IX
V.	Leitfaden des Online-Interviews	XXII
VI.	Protokoll des Online-Interviews mit T.K.	XXIV

I. Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der HfH

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der HfH

(Mit Arbeit und CD als separates Blatt der Begleitperson senden.)

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:

Einblicke in die reale Praxis der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen im Kontext Schule
Ist-Stand, Kompetenz und Vision einer 'good practice'

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

Einzelbeurteilung Gruppenbeurteilung

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, auch im Anhang).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit aller Angaben.

Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

13.02.2021, Brunner Noemi, N. Brunner

II. Rechercheprotokoll

Kindliche Stimmstörungen im Kontext Schule**Vorgehen:**

- Inhaltsverzeichnis der jeweiligen Zeitschriften nachschauen, ob Titel zu diesem Thema zu finden ist
- falls ja, Artikel suchen und anschauen

Legende:Treffer:

Anzahl Artikel zum Thema kindliche Stimmstörungen

Nahes Gebiet:

Anzahl Artikel zum Thema Stimmstörungen (bei Erwachsenen) oder ähnliches

Titel:

Titel der Artikel mit Treffer oder Nahes Gebiet

Datum Recherche	Fachzeitschrift	Ausgabe	Treffer	Nahes Gebiet	Gesamt Artikel	Titel
05.10.20	SZH	1/2020	0	0	8	
05.10.20	SZH	2/2020	0	0	8	
05.10.20	SZH	3/2020	0	0	7	
05.10.20	SZH	4/2020	0	0	8	
05.10.20	SZH	5-6/2020	0	0	8	
05.10.20	SZH	7-8/2020	0	0	7	
05.10.20	SZH	9/2020	0	0	8	
05.10.20	SZH	1/2019	0	0	9	
05.10.20	SZH	2/2019	0	0	8	
05.10.20	SZH	3/2019	0	0	7	
05.10.20	SZH	4/2019	0	0	9	
05.10.20	SZH	5-6/2019	0	0	8	
05.10.20	SZH	7-8/2019	0	0	7	
05.10.20	SZH	9/2019	0	0	8	

05.10.20	SZH	10/2019	0	0	0	7
05.10.20	SZH	11-12/2019	0	0	0	9
05.10.20	SZH	1/2018	0	0	0	10
05.10.20	SZH	2/2018	0	0	0	8
05.10.20	SZH	3/2018	0	0	0	6
05.10.20	SZH	4/2018	0	0	0	8
05.10.20	SZH	5-6/2018	0	0	0	8
05.10.20	SZH	7-8/2018	0	0	0	8
05.10.20	SZH	9/2018	0	0	0	9
05.10.20	SZH	10/2018	0	0	0	8
05.10.20	SZH	11-12/2018	0	0	0	9
05.10.20	SZH	1/2017	0	0	0	7
05.10.20	SZH	2/2017	0	0	0	7
05.10.20	SZH	3/2017	0	0	0	8
05.10.20	SZH	4/2017	0	0	0	8
05.10.20	SZH	5-6/2017	0	0	0	8
05.10.20	SZH	7-8/2017	0	0	0	8
05.10.20	SZH	9/2017	0	0	0	8
05.10.20	SZH	10/2017	0	0	0	7
05.10.20	SZH	11-12/2017	0	0	0	7
05.10.20	SZH	1/2016	0	0	0	7
05.10.20	SZH	2/2016	0	0	0	7
05.10.20	SZH	3/2016	0	0	0	7
05.10.20	SZH	4/2016	0	0	0	8
05.10.20	SZH	5-6/2016	0	0	0	7
05.10.20	SZH	7-8/2016	0	0	0	8
05.10.20	SZH	9/2016	0	0	0	8
05.10.20	SZH	10/2016	0	0	0	8
05.10.20	SZH	11-12/1016	0	0	0	6
05.10.20	SZH	1/2015	0	0	0	8
05.10.20	SZH	2/2015	0	0	0	7
05.10.20	SZH	3/2015	0	0	0	8
05.10.20	SZH	4/2015	0	0	0	7

05.10.20	SZH	5-6/2015	0	0	0	7	
05.10.20	SZH	7-8/2015	0	0	0	7	
05.10.20	SZH	9/2015	0	0	0	9	
05.10.20	SZH	10/2015	0	0	0	7	
05.10.20	SZH	11-12/2015	0	0	0	7	
07.10.20	DLV aktuell	1/2020	0	0	0	6	
07.10.20	DLV aktuell	2/2020	0	0	0	5	
07.10.20	DLV aktuell	1/2019	0	0	0	7	
07.10.20	DLV aktuell	2/2019	0	0	0	8	
07.10.20	DLV aktuell	3/2019	0	0	0	8	
07.10.20	DLV aktuell	4/2019	0	0	0	8	
07.10.20	DLV aktuell	1/2018	0	0	0	6	
07.10.20	DLV aktuell	2/2018	0	0	0	7	
07.10.20	DLV aktuell	3/2018	0	0	0	7	
07.10.20	DLV aktuell	1/2017	0	0	0	6	
07.10.20	DLV aktuell	2/2017	0	0	0	5	
07.10.20	DLV aktuell	3/2017	0	0	0	6	
07.10.20	DLV aktuell	4/2017	0	0	0	8	
07.10.20	DLV aktuell	1/2016	0	0	0	4	
07.10.20	DLV aktuell	2/2016	0	0	0	8	
07.10.20	DLV aktuell	3/2016	0	0	0	7	
07.10.20	DLV aktuell	4/2016	0	0	0	7	
07.10.20	Iogopädieschweiz	1/2019	0	0	0	3	
01.02.21	Iogopädieschweiz	3/2020	0	1	0	6	LSVT LOUD® in der Anwendung bei kindlicher Dysarthrie? – eine Einzelfallstudie (Ellen Arnold, Lena Reising)
07.10.20	Iogopädieschweiz	2/2019	0	0	0	3	
07.10.20	Iogopädieschweiz	3/2019	0	0	0	3	
07.10.20	Iogopädieschweiz	1/2018	0	0	0	2	
07.10.20	Iogopädieschweiz	2/2018	0	0	0	3	
07.10.20	Iogopädieschweiz	3/2018	0	0	0	6	
07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 163, 2017	0	0	0	2	

Anhang

07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 164, 2017	0	0	0	3
07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 165, 2017	0	0	0	2
07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 166, 2017	0	0	0	1
07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 159, 2016	0	0	0	2
07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 160, 2016	0	0	0	2
07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 161	0	0	0	2
07.10.20	SAL-Bulletin	Nr. 162	0	0	0	2

III. Fragebogen

Umfrage "kindliche Stimmstörungen"

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Erstmals herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an meiner Umfrage. Die Bearbeitung der Umfrage dauert maximal 15 Minuten.

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Studiengang Logopädie an der HfH beschäftige ich mich mit dem Umgang kindlicher Stimmstörungen im schulischen Kontext. Anhand dieser Umfrage möchte ich einen Einblick in die reale Praxis der Behandlung und Erkennung von kindlichen Stimmstörungen im schulischen Kontext erhalten.

Ich bitte Sie nur an der Umfrage teilzunehmen, wenn Sie die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

- a) Sie haben mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im schulischen Kontext.
- b) Sie haben in den zurückliegenden zwei Jahren im schulischen Kontext gearbeitet und/oder arbeiten derzeit in diesem Arbeitsfeld.

Im Frühjahr 2021 erhalten Sie eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Umfrage.

Ihre Angaben bleiben selbstverständlich anonym und werden vertraulich behandelt.

Bei Fragen zu meiner Bachelorarbeit oder zur Umfrage können Sie sich gerne bei mir melden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und freundliche Grüsse

Noemi Brunner (Logopädiestudentin), Jürgen Steiner (Begleitung HfH)

Mail: brunner.noemi@learnhfh.ch

Allgemeine Informationen

01) Im schulischen Kontext ...

Bitte nehmen Sie nur an dieser Umfrage teil, wenn Sie mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als Logopädin im schulischen Kontext haben. *

arbeite ich derzeit.

habe ich in den zurückliegenden zwei Jahren gearbeitet und arbeite jetzt nicht mehr in diesem Kontext.

02) Meine Ausbildung zur Logopäd*in habe ich vor ... Jahren abgeschlossen. *

2-4 Jahren

4-10 Jahren

10-20 Jahren

über 20 Jahren

Häufigkeit

1) Haben Sie schon einmal eine Stimmstörung bei einem Kind im schulischen Kontext erkannt und/oder behandelt? *

- Ja.
- Nein.

1.1) Bitte kommentieren Sie Ihre Antwort. Weshalb ja/nein.

2) Wenn ja, wie häufig behandeln Sie kindliche Stimmstörungen?

- mehrere Fälle jährlich
- ungefähr ein Fall pro Jahr
- weniger als ein Fall pro Jahr
- eigene Antwort*

Wissenshintergrund

3) Das Thema «kindliche Stimmstörung» interessiert mich. *

	1	2	3	4	
Trifft nicht zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trifft zu.

3.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.

4) Das Thema «kindliche Stimmstörung» wurde in meiner Ausbildung ausreichend behandelt. *

	1	2	3	4	
Trifft nicht zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trifft zu.

4.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.

5) Ich habe eine Weiterbildung zum Thema «kindliche Stimmstörung» besucht. *

- Ja.
- Nein.

5.1) Bitte begründen Sie Ihre Antwort. Weshalb ja/nein.

6) Ich verfüge über das Wissen und die Kompetenz, eine kindliche Stimmstörung zu erkennen und weitere diagnostische Schritte einzuleiten. *

	1	2	3	4	
Trifft nicht zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trifft zu.

6.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.

7) Ich verfüge über das Wissen und die Kompetenz, eine kindliche Stimmstörung logopädisch zu behandeln. *

	1	2	3	4	
Trifft nicht zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trifft zu.

7.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.

Interprofessionalität

8) Ich bin mit HNO-Ärzt*innen oder Phoniater*innen sowie Psycholog*innen, die ebenfalls an der Diagnostik und der Therapie von kindlichen Stimmstörungen beteiligt sind, in Kontakt. *

	1	2	3	4	
Trifft nicht zu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trifft zu.

8.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten. Nehmen Sie Bezug auf die verschiedenen Berufsgruppen.

Vision

Information:

Prävalenzwerte

Die Prävalenzwerte kindlicher Stimmstörungen im Vor- und Grundschulalter liegen laut Beushausen und Haug (2011) bei bis zu 25%, mit steigender Tendenz.

9) Wie soll Ihrer Meinung nach im schulischen Kontext mit den hohen bzw. steigenden Fallzahlen kindlicher Stimmstörungen umgegangen werden?

Bitte erläutern Sie ihre Ideen in Stichworten.

10) Was sind im schulischen Kontext mögliche Hinderungsgründe für eine 'Good Practice' in Diagnostik und Therapie kindlicher Stimmstörungen?

Bitte erläutern Sie ihre Ideen in Stichworten.

Bitte geben Sie ihre Mailadresse an, wenn Sie an den Ergebnissen der Umfrage interessiert sind.

Die angegebenen Adressen Mailadressen werden ausschliesslich zum Zwecke der Versendung der Ergebnisse genutzt.

IV. Darstellung der Resultate der Onlinebefragung

Frage 01

Frage 02

Frage 1

1.1) Bitte kommentieren Sie Ihre Antwort. Weshalb ja/nein.
Ich hatte einmal einen sehr auffälligen Jungen, es ist schon länger her.
Die Stimme wurde falsch gebraucht, es lag keine organische Ursache vor.
Ja, weil ab und zu das Problem einer Stimmstörung im schulischen Kontext auftaucht.
Im Kontext Koerperbehinderung bzw tiefer Tonus
Stimmstörung aufgrund OP (Nerv verletzt)
Weil es mir während der Diagnostik aufgefallen ist
Kam begleitetend zu andere Schwierigkeiten hinzu.
Keine Stimmstörungen diagnostiziert
Schreiknötchen ein Mädchen in der 3. Klasse, mit Brief und Bitte um Therapie vom HNO Arzt
Mehrere SuS mit Heiserkeit/Rauheit.
Ja einige Dysarthrien, funktionelle Dysphonien und Nasalität
Stimmstörung/Auffälligkeiten konnten beobachtet werde, das Kind ist dann aber eingeschult worden und ich war somit nicht mehr zuständig.
erkannt aufgrund Heiserkeit
bisher nicht vorgekommen
Es ist lange her seit ich eine Stimmstörung therapieren sollte. Die Abklärung bei der Phoniaterin bestätigte zwar den Befund einer chronischen Heiserkeit, beschied mir aber gleichzeitig, die Therapie sei bei Kindern bis zur Pubertät kaum erfolgreich. Die Dysphonie verliere sich in der Pubertät wachstumsbedingt .
Es handelte sich immer nur um Heiserkeit aufgrund zu lauten Sprechens. Ich führte daraufhin eine Information der Eltern mit Beratung durch. Teilweise erklärte ich dem kind selbst noch in bildlicher Sprache, was beim (zu lauten) Sprechen/Schreien geschieht und welche Folgen es hat.
Ich habe es erkannt aber nciht behandelt.(zu viele andere Themen)
Stimmstörungen erkannt, Heiserkeit
Geschlossenes Näseln - HNO-Untersuch empfohlen, Operation gemacht. Chronische Heiserkeit - HNO empfohlen, Stimmknötchen entdeckt, Therapie in Form von Elternberatung
Heisere Stimme
Erkannt ja, jedoch weigerten sich die Eltern zum HNO-Arzt zu gehen für die Diagnosestellung. Daher konnte ich die Stimmstörung auch nicht behandeln.
Heiserkeit war sehr auffällig und ein Kind mit Taschenfaltenstimme
Ich hatte einmal ein Mädchen zur Abklärung, das eine heisere Stimme hatte (ev. Stimmknötchen). Die Stimme war aber nicht der Grund für die Abklärung und die Eltern und Lehrpersonen wollten diesbezüglich auch keine Behandlung oder Beratung, da sie sicher waren, dass sich die heisere Stimme 'auswächst'. Damit konnte ich leben und habe einfach 'die Türe offen gehalten'.
Ich habe ein Kindergärtner, der eine heisere Stimme hat.
Ich hatte schon Kinder mit auffälliger Stimme (besonders hoch / tief) in der Reihenerfassung, aber noch nie ein Kind mit offensichtlichem Therapiebedarf in diesem Bereich.
Bislang gab es kein Kind mit Stimmstörung
Ja, es gabkeine Therapie, da das Kind ablehnte

Frage 2

29 Resultate

andere Häufigkeiten:

- ein Fall in über 20 Jahren
- Ich führte nur Beratung der Eltern durch.
- Ich arbeite an einer Diagnostikstell, daher keine Therapie mit Kindern.
- Dies ist mein erstes Kind mit Stimmstörung.

Frage 3

3.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.

Ich habe selten solche Kinder und die Interventionen sind sehr vom Umfeld abhängig. Wenn die Kooperation fehlt, kann man nichts machen.

Eher weniger, da es verglichen mit anderen sprachlichen Schwierigkeiten eher selten vorkommt.

Erstens interessieren mich logopädische Themen generell, zweitens habe ich Freude an klingenden Stimmen und drittens erlebe ich die Probleme und Eingeschränktheit der Kinder mit Stimmstörung empathisch mit.

kaum Erfahrung, wenig Einsatzmoeglichkeit

genauso wichtig wie alle anderen Störungsbilder

Ich finde es ist wichtig eine gesunde Stimme zu haben (Gesundheitsförderung)
Ich bin Gesangslehrer, Logop. mit Schwerpunkt Dysphonien + Funktionaler Stimmpädagoge (CRVTh, CRT und damit Rabine-Lehrer)
gibt spannenderes
Wenige Klienten
interessantes, eher seltenes Störungsbild
es ist ein komplett anderer Bereich als Wortschatz und Grammatik
Der Fokus im schulischen Alltag liegt auf anderen Bereichen.
Ich habe ein grosses Fachwissen im Bereich Kindliche Stimmstörung und Erwachsene Stimme.
hatte in Ausbildung nur Grundlagen, wenig Kindgerechtes Material und Inputs
ich bin in Stimme spezialisiert
Ich bin Chorsänger
Die im schulischen Umfeld von mir angebroffenen Fälle beeinträchtigten nie die Teilhabe des Kindes an Alltag und Unterricht und haben daher bei mir nicht Priorität.
Ist wichtig aber andere Themen im Schulalltag sind noch wichtiger (Sprachverständnis, Syntax etc.)
wenige Fälle bei mir, andere Themen im Arbeitsalltag häufiger und zeitintensiver
Es kommt nicht oft vor und das Interesse etwas daran zu ändern ist bei vielen Eltern/Kindern nur geringfügig da. Die Therapie braucht viel Wahrnehmung und Übung, das ist (bei Kindern) manchmal schwierig. Oft hängt die Stimme mit der Art zusammen, wie eine Person ist. Das zu ändern braucht viel Zeit. Diesen Aufwand wollen viele nicht eingehen (Zeit zum Üben fehlt, oder die Motivation, weil Änderungen erst langsam sichtbar werden).
Interessant, aber nicht sehr häufig im Alltag
Ich mag das Thema allgemein nicht so. Auch während der Ausbildung war dies nicht mein Lieblingsgebiet. Ich therapiere lieber Kinder mit LRS.
Ich kenne mich damit wenig aus und halte es für meine aktuellen Therapiealltag für wenig relevant
Interesse, da ich sehr wenig darüber weiss und keine Erfahrung mit der Behandlung habe, ist aber in meinem Logo-Alltag wenig relevant
allgemeines Interesse für Logo, v.a. wenn ich Kinder mit entsprechenden Störungen habe.
Ich habe kein ausserordentliches Interesse daran, wüsste aber gerne mehr darüber, für den Fall, dass wir ein Kind mit Stimm-Therapiebedarf an der Schule hätten.
Kindliche Stimmstörungen gehören nicht zu meinem Schwerpunkt, ich hatte vor längerer Zeit einen 9-jährigen Jungen mit Stimmstörung in einer logopädischen Praxis in Behandlung und habe viel ausprobieren müssen.
Ich wäre an einer Weiterbildung in diesem Bereich interessiert

Frage 4

4.1) Bitte begründen Sie ihre Wahl in Stichworten.

Ich mag mich nicht mehr so genau an den Inhalt der Vorlesung erinnern.

Ich fand die damalige Vorlesung interessant und konnte für die Berufspraxis genug mitnehmen, um handlungsfähig zu sein. Wie bei anderen Störungen auch musste ich mich aber mit Literatur und Weiterbildungen à jour halten, gerade weil die Fälle nicht besonders zahlreich sind.

2 Seminare

kein Störungsbild wurde vollumfänglich behandelt

Es gab eine Vorlesung dazu und dann noch mehr Theorie aus dem Erwachsenenbereich.

Gute Dozenten! Supervision umfangreich, externe namhafte Dozenten

wenig konkrete Inputs wie bei vielen anderen Themen

Nur wenige Unterrichtsstunden dazu

V.a. Erwachsenenstimmstörung, auch im Rahmen eines ganzen Semesters im Ausland.

es wurde am Rande erwähnt. Die Stimmtherapie bei Erwachsenen hatte Vorrang

Wir haben das Thema intensiv behandelt

In der Ausbildung wurden nur Stimmstörungen bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen thematisiert.

bei meinem ersten Fall musste ich alles selber erlesen und zusammensuchen

Schwerpunkt Stimme

Klinisches Praktikum im KS Aarau war die Gelegenheit mit Erwachsenen zu arbeiten, die an Stimmstörungen litten.

Aus obengenannten Gründen.

Kaum Therapiemöglichkeiten aufgezeigt

zu wenig Beispiele, kaum im Praktikum vorkommend, je nach dem hat man nie einen echten Fall selber gesehen

Zur Stimme haben wir viel im Erwachsenenbereich gehört. Zur konkreten Therapie mit Kindern wurde nicht viel gelehrt.

Wir hatten ein Seminar dazu

In meiner Ausbildungsstätte war das Thema Stimme ein grosser Bestandteil. Jedoch vor allem bei Erwachsenen. Die kindlichen Stimmstörungen wurden nur am Rande erwähnt.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern - es war bestimmt kein grosses Thema
Ich kann mich kaum erinnern. Stimmstörung war ein Thema, nicht spezifisch bei Kindern, soweit ich weiss.
War ein kleiner Teil der allgemeinen Stimme-Vorlesung. Ich fühle mich damit kaum vorbereitet für die Praxis.
Stimmstörungen der Erwachsenen wurden intensiv behandelt, kindliche Stimmstörungen nur am Rande erwähnt.
Wir hatten ein Modul, keine Praxiserfahrung

Frage 5

5.1) Bitte kommentieren Sie Ihre Antwort. Weshalb ja/nein.
Im schulischen Kontext haben andere Themen viel mehr Gewicht und verhindern die Partizipation weit mehr, als eine leichte Stimmstörung.
Weil ich erst einmal ein Kind deswegen in Therapie hatte.
Ich war interessiert am Thema.
Nicht mein Schwerpunkt
zu wenig Wissensvermittlung durch HfH
zu wenig Fälle
Es hat sich noch nie ergeben.
CRVTh - ich hab eine Behandlungsmethode mitentwickelt - Basiswissen der aktuellen Ansätze war nötig
Zu wenige Klienten
wenig Angebote/ Bedarf
Ich hatte zu wenige Fälle dazu. Und habe anderen Weiterbildungen mit Grammatik/Wortschatz/Sprachverständnis/Elternberatung den Vortritt gegeben.
Um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Da ich bisher kein Kind mit stimmstörung in der Therapie hatte, habe ich den Fokus bei Weiterbildungen bisher auf andere/häufiger vorkommende Störungsbilder gelegt.
gab keine, als ich eine brauchte
weil es mich interessiert
Andere Themen waren wichtiger interessanter.
Mehrsprachigkeit ist aktuell für meine Stelle wichtig
Ich habe noch nie eine ausgeschrieben gesehen. Ich würde sie nicht besuchen, weil nur wenige Kinder davon profitieren. Es gibt Wichtigeres, das für mehr Kinder Nutzen bringt.
Mich interessiert das Thema zu wenig.
bislang bestand wenig Bedarf und Interesse
Hat sich bislang nicht ergeben.
Es werden nur sehr selten Kinder mit Stimmstörung behandelt.
wenig WB Budget, primär waren andere Themen beim Berufseinstieg, welche bei Kindern häufiger vorkommen

Frage 6

6.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.
Bei Unsicherheit überweise ich das Kind an einen HNO-Arzt.
Ich kann einiges, aber nicht alles.
erkennen ja, Diagnose nein
Ich schaue es im Rahmen der Diagnostik an wie die anderen Bereiche.
15 Jahre Selbstständigkeit als Logopäde mit diesem Schwerpunkt; kombinierte Ausbildungen als Logop. Sprecherzieher, Gesangslehrer und Master of Speech Communication (M.A.) - da bleibt nichts anderes übrig als Wissen zu erwerben :-)
In Deutschland früher Kinder behandelt
Diagnostik ist ähnl. wie bei Stimmstörung bei Erwachsenen
Ich habe mir einige Fachbücher angeschafft und diese bearbeitet und gelesen.

Weiterbildung, Eigenlektüre und Praxiserfahrung
Hab Leitfaden in Büchern gefunden, die ausführlich sind
lang ist es her, ich müsste mich wieder einlesen.
Aus obengenannten Gründen.
Erkennen ja , Therapieren nein.
Fühle mich nicht sehr sicher in der Diagnostik und Therapie
Ich habe das Praktikum im Erwachsenen-Bereich bei einer Stimmtherapeutin gemacht. Die kennengelernte Stimm-Diagnostik kann ich auf Kinder "ummünzen".
Fühle mich nicht sehr sicher in dem Thema
Da ich bereits ein Kind hatte mit einer Stimmstörung, habe ich mich damals über dieses Thema informiert und mir Tipps von anderen Logopäden eingeholt.
Ich denke, dass ich sie erkenne, kenne mich in der genauen Diagnostik aber nicht gut aus (aus obigen Gründen)
Ich denke, erkennen würde ich eine Stimmstörung schon, aber für eine genauere Diagnose fühle ich mich nicht kompetent und würde das Kind weiterverweisen.
Ich habe grundlegendes Wissen und erweitere dies laufend.
Ich denke, erkennen würde ich eine kindliche Stimmstörung schon, aber ich würde mir nicht zu-trauen sie kompetent zu behandeln.
erkennen ja, Therapie keine Erfahrung

Frage 7

7.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten.
Die Stimme war auch mein Diplomthema!
Ich kann einiges aber nicht alles.
Habe noch nie eine Stimmstörung behandelt darum fehlendes Erfahrungswissen
Wenig theoretisches Wissen, jedoch sollte jede Logopädin kompetent genug sein dies zu behandeln. Man bildet sich selbst weiter.
Ich habe eine kleine Sammlung von Übungen zum Thema
Berufserfahrung, Supervision in der Selbstständigkeit, Feedback von Fachkollegen und auch Praktikanten*innen
Stimmstörungen, die ich behandelte waren nicht stark ausgeprägt
Um eine definitiv wirksame Therapie zu machen, bräuchte ich mehr Wissen oder eine spez. Weiterbildung
Ich bin schon lange im Beruf und fühle mich recht sicher in vielen Bereichen.
Ich habe einige Stimmstörungen behandelt nach Beushausen und mit Lax Vox
zu wenig Routine
Fühle mich zuwenig ausgebildet
Fühle mich nicht sehr sicher in der Diagnostik und Therapie
Ich bin kein Profi, aber ich bekomme es hin.
nicht sehr sicher, wenig Erfahrung
wenig Erfahrung, wenig Wissen
Fühle mich eher unsicher
Ich habe grundlegendes Wissen und erweitere dies laufend.
zu wenig praktische Erfahrung
keine Praxiserfahrung

Frage 8

8.1) Bitte begründen Sie Ihre Wahl in Stichworten. Nehmen Sie Bezug auf die verschiedenen Berufsgruppen.
Bei Bedarf kann ich solche Fachleute zuziehen.
Nein, weil ich aktuell kein solches Kind habe.
Ich bin derzeit nur mit der behandelnden Ärztin des einzigen Kindes, welches ich wegen einer Stimmstörung behandle in Kontakt.
Nur Infoaustausch über Eltern
keinen Fall; falls Fall vorhanden dann ja auf jeden Fall.
Ich verweise das Kind je nachdem an einen Spezialisten weiter.
Multidimensionale Störungen verlangen interdisz. Zusammenarbeit; Funktionsdiagnostik (HNO, Phoniatrie); begleitende psycho-soz. Unterstützung (Psychol.); Differenz.diagn.: Stimmstörung als Symptom eines Syndroms? Es ist nicht die Stimme betroffen - es ist der Mensch mit seiner Stimme.
Im interdisziplinären Austausch war dies noch nie ein Thema.
Keine Klienten
Kontakt könnte zu HNOs sicher hergestellt werden. Kontakt zu Psychologinnen gestaltet sich allg. eher schwierig.
Mein Kontakt war beschränkt auf einen Fall.... Es ist noch zu wenig im Fokus die kindliche Stimmstörung.
Bei Verdacht verweisen wir unsere SuS an Kinderärzte und von dort werden sie weitergeleitet.
Vorab lasse ich die Kinder abklären
Bisher kein Bedarf
dies war nur einmal der Fall
nur Phoniaterin
Kahm nie dazu bis jetzt.
Bisher nicht, mein Ziel Austausch mit diesen Stellen, z.B. Kisp
Die Eltern berichten mir jeweils, was herausgekommen ist. Es läuft alles über sie. Falls ich den direkten Kontakt mit jemandem möchte, würde ich die Eltern fragen. Mit Ärzten hatte ich schon einen Austausch.
Ich schicke die Kinder jeweils zu HNO Arzt, hab aber keinen Kontakt zu denen
Da die Eltern damals keine HNO-Abklärung wollten, war ich auch nie mit diesen Fachpersonen in Kontakt.
HNO-Ärzte, Phoniater sagen den Eltern meistens, eine Stimmstörung müsse nicht behandelt werden, Knötchen würden sich mit der Zeit rauswachsen...
Austausch mit Phoniaterin ist geplant (Beratung in Bezug auf Taschenfaltenstimme)
Es besteht dazu keine Notwendigkeit
bisher hatte ich einen Kontakt mit einem HNO bezüglich Abklärung eines Kindes, es blieb nur Zeit für ein telefonischer Austausch mit seiner assistenz, seinen Bericht konnte ich lesen

Frage 9

9) Wie soll Ihrer Meinung nach im schulischen Kontext mit den hohen bzw. steigenden Fallzahlen kindlicher Stimmstörungen umgegangen werden?
Wieder mehr Ruhe in den Schulzimmern wäre eine gute Maßnahme
Ich beobachte bisher nicht, dass die Fallzahlen steigen. Wie bisher würde ich auch in Zukunft entweder Fälle selbst entdecken, wenn ich integrativ arbeite oder sie mir durch andere Lehrpersonen melden lassen.
diagnostik durch HNO und dann Therapie
Mehr Informationen für Eltern
mehr präventive integrierte Übungen im Kindergarten-/Schulalltag einbauen (Lehrer einbeziehen)
Sie soll gleich behandelt werden wie die anderen Auffälligkeiten.
Mehr Logop. einstellen! Mehr Logopäden ausbilden; Schwerpunkt Dysphonie in den Fortbildungen ausbauen, interdisz. Zusammenarbeit z.B. in der (Primär-)Prävention mit z.B. SSA, SPD, PMT (und gerne anderen); Fachtherapeut*in Stimme verlang sehr gute Dozenten (das sehe ich aktuell nicht - hier steht das finanzielle Interesse der Veranstalter im Vordergrund)
Stimmhygiene z.B. im Unterrichtsfach Musik
Da ich bisher keine solche hohen Fallzahlen beobachten konnte, kann ich dazu keine Aussage machen
mehr Weiterbildungsangebote, Sensibilisierung von Lehrpersonen, Thema Stimmhygiene in der Klasse und mit Eltern behandeln
Stimmprävention auch für Kinder anbieten, Atemübungen Entspannungsübungen, Hörschulung als Präventionsangebot in der Schule?
Prävention ist erforderlich und Aufklärung/Sensibilisierung. Ich erarbeite derzeit ein Konzept um das Thema weitgehend zu etablieren.
- allg. Aufklärung über das Störungsbild - Falls es im im direkten schulischen Kontexten eine Ursache/Risikofaktor gibt, diesen thematisieren.
Stimmhygiene in präventiven Angeboten machen; Info an LP durch Logos
andere Befunde stehen im Vordergrund und sind weniger im Fokus der Anmeldenden
Sobald die Stellenprozentage der logopädischen Therapiestellen pro Schulhaus erhöht werden, können wir uns auch diesem zusätzlichen Bereich zuwenden.
Stimmstörungen sind nicht die einzigen Störungsbilder die steigen in der Schule. Alles andere leider auch. Prioritär ist, was den Kindern am meisten nützt, um in der Schule mit zu kommen. Meiner Meinung nach, müsste man, um den Kindern optimal zu helfen, die kindliche Stimmstörung aus der schulisch-ambulanten Therapie ausgliedern und extern in zentralen logopädischen Praxen etc. behandeln. Im schulischen Therapiealltag ist leider schlicht keine Zeit/Platz dazu.
Allenfalls im Musikunterricht mit einbeziehen, evtl. im Deutsch für Vorträge etc.
Mehr Sensibilisierung dafür. Evtl. ein präventives Angebot im Kiga.
Arbeitgeber könnte Kurse zu Stimmstörungen organisieren
Es sollte mehr darauf geachtet werden, sowie die Lehrpersonen und Eltern über das Thema informieren und sie dazu beraten.
Sensibilisierung von Ärzten, keine Ahnung, wer das leisten kann/soll. Evt größeres Augenmerk in der Ausbildung? Öffentlichkeitsarbeit?

Schwerpunkt auf Elternberatung und Prävention (auch schon vor der Schule), Eltern informieren über mögliche Ursachen Therapie eher in Form von Begleitung - meine Erfahrung ist, dass es in vielen Kontexten ohne intensive Mitarbeit der Eltern wenig bringt
Mehr Beachtung / Module in der Logo-Ausbildung, gute Weiterbildungsangebote
Beratung der Eltern, Stimmeinsatz, Turn Taking, Prävention im KiGa durch Sensibilisierung des Stimmgebrauchs
Weiterbildung der LogopädInnen, sensibilisierung der LogopädInnen und Lehrpersonen für das Thema
Mehr Aufklärung und Information, vor allen Dingen müssten die Lehrpersonen, die ständig mit den Kindern zusammen sind und diese zur Abklärung an uns weiterreichen, über das Störungsbild informiert werden.
Weiterbildungen für Logopädinnen die nicht zu teuer sind

Frage 10

10) Was sind im schulischen Kontext mögliche Hinderungsgründe für eine 'Good Practice' in Diagnostik und Therapie kindlicher Stimmstörungen?
Ich vermute mangelnde Sensibilisierung.
Enge zeitliche Möglichkeiten Therapie anzubieten, behandelnde Ärzte, welche die Therapie nicht unterstützen, ggf. Lehrpersonen, die nicht unterstützen oder sogar verharmlosen. Eltern, welche zuhause die Trainings nicht /falsch / ungenügend durchführen.
Elternmitarbeit/Transfer
Fehlender Transfer
Dass das Kind überhaupt für die Logo angemeldet wird von der Lehrperson z.B. oder dem Kinderarzt od. äh.
Fachwissen fehlt (allgemein); i.S. der evidence based therapy fehlt der "Goldstandard"; beachte: 80% der heutigen Beschäftigten (Studien sind mir bekannt - Quellennachweis!) benötigen Stimme als wesentliches Werkzeug in der Kommunikation. Wenn jetzt die SuS nicht gut begleitet werden, dann sehe ich eine weitere Steigerung der Prävalenzrate.
Ressourcenmangel
Kein Bewusstsein für kindl. Stimmstörungen
Es gibt in der Stadt Winterthur eine Stundendeckelung für 1 Lektion Logopädie pro Klasse. Meist habe ich in dieser einen Lektion mindestens 2 Kinder mit einer SES und noch 2 -3 Kinder mit LRS zu behandeln. Kinder, die "nur" eine Stimmstörung haben sind je nach Schweregrad in ihrer Partizipation nicht so eingeschränkt und können länger warten. Wohingegen bei einer schweren SES und LRS der Schulerfolg wesentlich gefährdet ist.
Sensibilisierung der Logopäden/innen, Fachstelle für Stimme
Austausch mit anderen Logopädinnen und Logopäden
zu geringe Häufigkeit der Symptomatik
Obengenannte Gründen (= schlicht keine Kapazität auch noch dafür).
Im schulischen Alltag der Logopädietherapie ist leider schlicht keine Zeit/Plaz dazu, um diese Störung auch noch zu behandeln.

Es gibt einfach viele andere Themen, die beschäftigen, ich denke meist ist erst der Leidensdruck eines Kindes ist ausschlaggebend dafür, dass man etwas tut. Prävention wäre sicher gut.

Die Eltern haben kein Interesse an einer genaueren Diagnostik oder Abklärung beim Facharzt. Ohne Diagnose kann eine Stimmstörung nicht therapiert werden.

Man fühlt sich nicht kompetent, ist nicht das "Kerngeschäft", bei Wartelisten warten diese Kinder deshalb länger oder gehen auch mal unter, auch weil Ärzte den Eltern sagen, Therapie sei nicht nötig!

Die Wichtigkeit, die das Thema fürs Umfeld hat, scheint oft nicht so gross zu sein, was die Therapie wenig effizient macht. Oder die Unterstützungsmöglichkeiten im Umfeld fehlen.

Viele Logopädinnen fühlen sich wahrscheinlich zu wenig kompetent, die Eltern sehen ev. oft keinen Handlungsbedarf, das Thema ist allgemein wenig bekannt

Wenig Spezialisierung der LogopädInnen

Die Logopäden sind zu wenig ausgebildet und sensibilisiert für das Thema Stimmstörung. Ein weiterer Grund ist, dass zumindest an den Quimsschulen die verzögerte Sprachentwicklung von immer mehr Kindern einen immer grösseren Raum einnimmt.

V. Leitfaden des Online-Interviews

Eröffnungsphase	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüssung - Danken - Zur Bachelorarbeit: <ul style="list-style-type: none"> • Umfrage an Schullogos → Wie ist der Umgang mit kindlichen Stimmstörungen - Ziel des Interviews: <ul style="list-style-type: none"> • Einerseits: Ihre Sichtweise zum Thema kindliche Stimmstörungen erhalten • Andererseits: Handlungsmöglichkeiten von Schullogopädinnen - Zeitrahmen klären - Aufnahmeeinverständnis sichern - anonym bleiben, als Expertin mit Namen in Arbeit? 	
Leitfrage	Erwartungen/Nachfragen	Aufrechterhaltungsfra- gen/weitere Notizen
Wenn Sie an Ihren praktischen Alltag denken: Welchen Stellenwert hat die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen?	<ul style="list-style-type: none"> - Grösse/Häufigkeit des Anteils - Veränderungen in den letzten Jahren - Einschätzung zu der weiteren Entwicklung - Vergleich mit anderen Logos 	mh? ach ja? Paraphrasieren
Was macht für Sie (persönlich) eine «good practice» bei der Behandlung von kindlichen Stimmstörungen aus?	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit anderen Professionen, Eltern - Erfahrung? - Behandlung ursachenspezifisch 	Erklärung good practice: - bewährte, vorbildliche Methoden, Praktiken, Vorgehensweisen aus
In der Literatur sind je nach Autor Prävalenzwerte von bis zu 25% angegeben. Was braucht es ihrer Meinung nach, um diesen (hohen) Fallzahlen entgegenzuwirken ? Wie soll damit umgegangen werden?	<ul style="list-style-type: none"> - Einschätzung der Prävalenzwerte → Bewertung → Risiko - Wer ist in der Pflicht? - Was könnten die Schullogos übernehmen? - Prävention - Umfeldarbeit & andere Professionen 	Prävalenzwerte = Häufigkeitsangaben
Wenn Sie konkret an Schullogos denken: Was sind ihre Handlungsmöglichkeiten ? Wo sind ihnen Grenzen gesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetenzerweiterung? - ganze Behandlung bei Schullogos - Zusammenarbeit mit Praxen 	

		<p>Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn Sie an die Behandlung/Thematik von kindlichen Stimmstörungen denken?</p>
	<p>Gut? Von meiner Seite her, wäre es das mal. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das Gespräch war sehr interessant. Ich werde für die Teilnehmer*innen der Umfrage ein Dokument mit den Ergebnissen der Umfrage und aus dem Interview zusammenstellen. Haben Sie auch Interesse daran? Dann kann ich ihnen dies dann auch zusenden.</p> <p>Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.</p>	<p>Abschluss / Ausleitung</p>

VI. Protokoll des Online-Interviews mit T.K.

Datum des Interviews: 06. Januar 2021

Online-Interview mit T.K. via Facetime

Legende:

Normal: Zusammenfassung der Antworten von T.K.

Fett: Fragen der Interviewerin

Fett und schief: Anmerkungen

Unterstrichen: Nachfragen der Interviewerin

Nummern: Kennzeichnung der Aussagen

Welchen Stellenwert hat die Behandlung von kindlichen Stimmstörungen in Ihrem praktischen Alltag?

1 - Persönlich: Bei uns Freipraktizierenden kommen wenige Anfragen. Kindliche Stimmstörungen werden grundsätzlich etwas stiefmütterlich behandelt.

2 - Bei Schullogopädinnen: Kommt auch nur sehr selten vor.

3 - Bisher kamen zwei Anfragen von Schullogopädinnen, die bei mir in der Ausbildung waren.

4 - Nach meiner Wahrnehmung holen sich die Schullogopädinnen selten Hilfe.

5 - Ich wurde einmal von einem Innerschweizer Kanton für eine Fortbildung von Schullogopädinnen angefragt.

6 - Direkte Anfragen an die Praxis kommen sehr selten vor, da die Schulkinder von der Schullogopädin gesehen werden. Wenn diese keine Notwendigkeit sieht, erfahren die Eltern nichts von den stimmlichen Auffälligkeiten ihres Kindes. Den Eltern fallen die Auffälligkeiten meistens gar nicht auf.

Die meisten Kinder kommen also weder zu Ihnen noch zu einer Schullogopädin.

7 - Genau, ganz selten. Dies hat mit unserem System, wie es in der Logopädie läuft, zu tun. In Deutschland muss jede Logopädie von einem Phoniater verordnet werden. Der Phoniater stellt dann auch die Stimmstörung fest. Deshalb werden in Deutschland auch deutlich mehr Kinder aufgrund ihrer Stimmstörung behandelt.

8 - Bei uns kommt es selten vor, dass eine Phoniaterin aufgrund einer Auffälligkeit bei einem kleinen Kind zu uns kommt.

9 - Im DLV haben wir in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe erarbeitet, dass es keinen Sinn macht, mit der Behandlung zu beginnen, bevor das Kind 8-9 Jahre alt ist.

10 - Vereinzelt kommt es vor, dass wir bei jüngeren Kindern Elternberatung anbieten. Den Eltern werden Übungen, Beobachtungsaufträge und Verhaltensvorschläge innerhalb der Familie mitgegeben, damit die Eltern mit dem Kind arbeiten können.

11 - Schulkinder sind vereinzelt gekommen, letztes Jahr hatte ich eine Schülerin.

In meiner Umfrage kam ich ebenfalls zum Ergebnis, dass ein Kind, oder weniger pro Jahr behandelt werden.

12 - Das liegt nicht daran, dass die Störung nicht vorkommt, sondern daran, dass die Kinder von den Logopädinnen nicht genommen werden.

In der Literatur sind je nach Autor Prävalenzwerte von bis zu 25% angegeben. Sehen Sie Möglichkeiten dem «Nicht-Entdecken» der betroffenen Kinder entgegenzuwirken?

13 - Ich denke, dass es mit dem Stress der Schullogopädinnen zu tun hat, dass sie grundsätzlich zu wenig Kapazität haben, um alles abzudecken. Sie haben lange Wartelisten von Kindern, die auch noch Logopädie bräuchten. Dann fällt wahrscheinlich die Stimmstörung einfach aus dem Raster. So sagen sie vielleicht: «Ich habe so viele Kinder mit artikulatorischen Schwierigkeiten und LRS, ich muss diese nehmen.»

14 - Die Lösung wären mehr Stellenprozente für die Logopädin. Das Problem ist ja auch, dass nicht an jeder Schule die Stelle der Logopädin gedeckt ist. Es gibt zu wenige Logopädinnen.

Falls die Kapazitäten da wären: «Haben die Schullogopädinnen die Kompetenzen zur Behandlung einer kindlichen Stimmstörung? Wo sind die Grenzen?»

15 - Ich gebe nach wie vor 'Kindliche Stimmstörungen' an der HfH. Das wäre meiner Meinung nach mit den weiteren Informationen aus dem Modul Stimmstörungen genug, um anzufangen. Die Überwindung ist jedoch gross, da es kein Rezept zum Arbeiten gibt. Weniger als beispielsweise bei einer Anbahnung eines Lautes.

16 - Der Respekt ist wahrscheinlich zu gross. Vielleicht, weil man die Eltern noch ins Boot holen müsste, da das Kind auch phoniatisch abgeklärt werden müsste.

17 - Von Schullogopädinnen habe ich gehört, dass sie die Eltern nicht überzeugen können, zum Phoniater zu gehen. Ohne Untersuchung zu arbeiten ist meiner Meinung nach fahrlässig.

Fehlt grundsätzlich die Sensibilität für diese Störung? Bei den Eltern und den Logopädinnen?

18 - Bei den Eltern denke ich schon ja. Ihr Kind spricht schon so lange so, dass sie es gar nicht mehr hören. Das gleiche Phänomen ist uns auch bei artikulatorischen Schwierigkeiten bekannt.

19 - Wir sind uns gewöhnt, heisere Kinder zu hören. Wir empfinden das als nicht so dramatisch. Die Sensibilität ist vielleicht wirklich nicht so da.

Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft?

20 - Ich würde mich freuen, wenn es mehr Platz finden würde in der Logopädie in der Schule. Man könnte viele Erwachsene vor späteren logopädischen Behandlungen bewahren. Die Störung verschleppt sich.

Spüren Sie diese Auswirkungen bei den Erwachsenen in ihrem Alltag?

21 - Die Erwachsenen, vor allem auch Frauen sagen, dass sie dies schon seit dem Kindesalter haben.

Dann kommen sie erst, wenn es schon zu spät ist zu Ihnen.

22 - Genau, dann, wenn sie Schwierigkeiten und Schmerzen kriegen.

23 - Es gibt auch Studien, die belegen, dass das Kind neben der Stimmstörung auch andere Auffälligkeiten hat. Oftmals sind Begleitsymptome wie ein ADHS oder Konzentrationsauffälligkeiten, sprachliche Auffälligkeiten da. Was dazu führt, dass sich die Kinder mit Lautstärke Gehör verschaffen.

24 - Ich habe auch Vorschulkinder, bei denen mir die stimmlichen Auffälligkeiten auffallen. Dann schicke ich die Eltern zu der Untersuchung und berate sie. Mit den Kindern kann ich jedoch nicht gross arbeiten. Ich kann einen Bericht für die Schullogopädin machen, dass die Stimme ebenfalls ein Thema ist, im Wissen, dass dies kein Behandlungsgrund ist.

Abschliessende Worte

25- Schulungen im Sinne eines Updates wären eine Möglichkeit, die meiner Meinung nach Sinn machen könnte. Dies kam beim letzten Mal extrem gut an. Die logopädische Leitung des Kantons sagte: «Ihr müsst».

Wissen Sie, ob da schon was gemacht wurde?

26 - Die Teilnehmerinnen möchten dieser Störung mehr Beachtung geben. Die Leitung aus diesem Kanton ist eine klinische Logopädin, deshalb gab sie dieser Störung auch mehr Gewichtung.

27 - Eine weitere Möglichkeit wäre innerhalb der Schullogopädie, die logopädische Leitung anzupeilen und dort Schulungen zu machen, die nicht auf freiwilliger Basis sind. Vom zbl werden Kurse zu Stimmstörungen auf freiwilliger Basis angeboten. Die Schullogopädinnen denken, dass sie diese nicht brauchen. Das Thema ist ihnen nicht so wichtig. Wenn es obligatorisch wäre, könnte dies das Vertrauen auch stärken.

28 - Bei uns im System sind diese Weiterbildungen auf freiwilliger Basis. Manchmal kommt es vor, dass gewisse Kurse von den Schulen auch mitfinanziert werden.

Verabschiedung